

108

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2005

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

LEGIS
INFORMACIÓN & SOLUCIONES

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Nº 108

**ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO**

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Órgano Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 108 - Octubre - Noviembre - Diciembre 2005

Fundador: Marco Ramírez Murzi
Director: Juan Cristóbal Carmona Borjas

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Juan Cristóbal Carmona Borjas
Vicepresidente: José Andrés Octavio Leal
Sec. Gral.: José Rafael Belisario Rincón
Tesorero: Xabier Escalante Elguezabal
Vocal: Adriana Vigilancia García

SUPLENTES:

Vicepresidente: Luis Fraga Pittaluga
Sec. Gral.: Massimo Melone Cenedese
Tesorero: José Gregorio Torres Rodríguez
Vocal: María Cristina Jiménez

A.V.D.T.

Revista de Derecho Tributario.
Av. Francisco de Miranda
Multicentro Empresarial del Este
Edificio Miranda, Núcleo A, Oficina A-26
Piso 2, Chacao
Teléfonos: 264.56.42 - 264.3309 - 264-7047
Caracas, Venezuela.
Depósito Legal pp 76-1751

www.avdt.org.ve

CONSEJO DE REDACCIÓN

Elisa Aguerrevere de Pacanins
Federico Araujo M.
Carolina Graterol
César J. Hernández B.
Regina Mendoza Zambrano
Aurora Moreno de Rivas
José Andrés Octavio
Rodolfo Plaz Abreu
Gustavo Rivera Torrealba
Leonel Rodríguez
Ruth Noemí Rojas
María Elena Rondón
Manuel Torres Núñez

Editor: LEGIS EDITORES, C.A.

Distribución: LEGIS EDITORES, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8, Edif. LEGIS,
Telfs.: (0212) 241.11.11 / 33.33 / 44.44.
e-mail: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 241.19.49
0-800-80-LEGIS (53447)
e-mail: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre Calles 25 y 26, Ctro.
Empresarial Atlántico, Mezz. 1, Local A-2 y A-3 (Detrás
del Teatro Juárez). Telfs.: (0251) 251.98.65 / 99.65 /
93.24 - 252.77.65 / 63.16.

MARACAIBO - PUNTO FIJO: Av. 20, Calle 70, Nº 69-91,
Sector Paraíso. Telfs.: (0261) 783.44.59 / 42.09 / 39.12
- 752.10.86 - 751.88.48.

MARACAY: Calle López Avelledo, entre 1ra. y 2da. Trans-
versal, Ctro. Profesional Plaza, Urb. Calicanto, Telfs.:
(0243) 246.97.20 - 245.57.04 / 63.43.

PUERTO LA CRUZ: Av. Intercomunal, Ctro. Empresarial
Cristal Plaza, Piso 1, Ofic. 7, Sector Colinas del Neverí,
Barcelona. Telfs.: (0281) 268.73.98 / 62.73 - 267.01.44 /
16.57 - 265.11.24

PUERTO ORDAZ: Av. Guayana, Ctro. Comercial San Mi-
guel, PB. Local Nº 2, Redoma Interalúmina, Zona Id.
Unare II, Telfs.: (0286) 952.66.90 - 951.25.23 / 11.40 /
97.29.

SAN CRISTÓBAL - MÉRIDA: Séptima Av. con calle 9,
Edificio Torre Lido, piso 07, Ofic. 73-A, diagonal al Cen-
tro Cívico Plaza Bolívar. San Cristóbal, Edo. Táchira.
Telfs.: (0276) 344.41.11 / 0276 - 342.23.12

VALENCIA: Cuatro Avenidas del Parral, Ctro. Comercial y
Empresarial Reda Building, Torre B, piso 06, oficinas 10,
11, 12 y 13, El Parral, Valencia, Edo. Carabobo. Telfs.:
(0241) 823.89.89 - 824.73.09 - 824.35.92 - 824.37.66.

www.legis.com.ve

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos que
se insertan en la presente edición, son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores.*

II. ESTUDIOS

La Racionalidad de la Armonización Tributaria

Carlos E. Weffe H.¹

SUMARIO

Introducción

1. La armonización tributaria
2. Lo racional y lo irracional de la armonización tributaria como competencia del poder nacional, ex artículo 156, numeral 13 de la Constitución
3. Conclusiones

Bibliografía

-
1. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1997). Especialista en Derecho Tributario egresado de la Universidad Central de Venezuela (2003). Doctorado en Ciencias, Mención Derecho, de la Universidad Central de Venezuela (en curso). Profesor de la Cátedra "*Determinación Tributaria*" en el Curso de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela. Fue Profesor de la Cátedra "*Legislación Penal Tributaria*" en el Curso de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Fermín Toro. Fue Profesor del Curso "*Ilícitos Tributarios*" en la Coordinación de Extensión de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAH-P-IUT). Fue Asistente de la Cátedra "Derecho Financiero" en el pre-grado de la Universidad Católica Andrés Bello. Autor del libro *El Ilícito Tributario: Naturaleza Jurídica* (2004). Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Financiero. Colaborador de la Revista de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Conferencista en varios foros y Jornadas en materia tributaria.

Introducción

La razón, en todas sus formas, es concepto profundo y complejo. Gramaticalmente², equivale a *discurso*, el racional; pero también a la acción por la que ese discurso se manifiesta, al *iter* empleado para alcanzarlo, el *método racional* popularizado por Descartes³, y a su vez, realizando lo impresionante de la polisemia del concepto, a la *corrección material* del discurso racional; esto es, a si con él se tiene o no se tiene la *razón*, entendida como *justicia*.

-
2. Cfr. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 22ª Edición, Tomo 9, voz "razón". Espasa, Madrid, 2001, p. 1292.
 3. Cfr. Descartes, René. *Discurso del Método*. Orbis, Barcelona, 1983, pp. 53 a 63, que conforma la segunda parte del libro *Principales reglas del método*, en donde el holandés discurre respecto de la pureza de la razón práctica, por la influencia de variadas fuentes en lugar de la estructura racional interna del ser humano, la perfección del razonamiento divino –único– de Dios y establece los fundamentos del método racional: (i) no aceptar nunca cosa alguna como verdadera "que no la conociese evidentemente como tal, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase a mi espíritu tan clara y distintamente, que no tuviese ocasión alguna de ponerlo en duda"; (ii) dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como se requiriese para su mejor resolución; (iii) conducir ordenadamente "mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo, incluso, un orden entre los que no se preceden naturalmente"; y (iv) enumerar, de forma "tan completa" y hacer revisiones "tan generales que estuviese seguro de no omitir nada". Respecto de la racionalidad de los valores, resulta interesante la lectura de Descartes, *Discurso...* pp. 63 a 70, que contiene la tercera parte del libro, "*Algunas reglas de moral sacadas del método*", donde el filósofo establece un sistema moral "para no dejar de vivir en adelante lo más acertadamente que pudiese" compuesto de cuatro máximas: (i) obediencia a las leyes y costumbres del país, regulando su entendimiento y acción del modo más conservador posible; (ii) firmeza y resolución en las acciones a seguir, una vez deducidas como correctas por la razón; (iii) sujeción absoluta a la razón, entendida en tanto *método* como *justicia*, para el establecimiento de las metas a lograr, ya que "no hay nada que esté enteramente a nuestro poder más que nuestros propios pensamientos"; y (iv) dedicación al estudio y al cultivo de la razón, como concreción de los tres pasos anteriores como fórmulas para lograr el *valor último* de la filosofía cartesiana, el conocimiento. Igualmente, es de consulta obligatoria el libro de Descartes, René; *Reglas para la dirección de la mente*. Orbis, Barcelona, 1983, pp. 143 y ss, especialmente en la Regla I, "*El fin de los estudios debe ser dar al espíritu o la mente una dirección que le permita formular juicios sólidos y verdaderos sobre todo lo que se presenta a él*", de acuerdo con la cual se propende a la *especialización* del pensamiento como forma de *universalización* racional de éste, por la interconexión de las ciencias entre sí como partes del conocimiento; la Regla IV, "*Para la investigación de la verdad en las cosas es necesario el método*", como mecanismo –*racionalidad de los fines*– para el *encuentro de la verdad en la investigación científica, pues como dice el filósofo flamenco "en cuanto a método, entiendo por ello reglas ciertas y fáciles cuya exacta observancia permite que nadie tome nunca como verdadero nada falso, y que, sin gastar inútilmente ningún esfuerzo de inteligencia, llegue, mediante un acrecentamiento gradual y continuo de ciencia, al verdadero conocimiento de todo lo que sea capaz de conocer"*; y la Regla VII, en el mismo sentido de la anterior, "*para llevar a su compleción la ciencia, es preciso recorrer una a una todas las cosas que pertenecen al fin que nos hemos propuesto mediante un movimiento del pensamiento continuo e ininterrumpido, y es preciso abarcarlas en una enumeración suficiente y metódica*", como forma de expresión de la racionalidad de los fines, o lo que es lo mismo, de la relación entre los mecanismos empleados para lograr un determinado propósito y ese objetivo en sí.

Puede aludir al conocimiento ilustrado del hombre, así como a su potencia discursiva desnuda de todo matiz científico que la ilustre. Así, lo *racional* es lo perteneciente, relativo, dotado o conforme a la razón⁴; *racionalidad* es la “*facultad intelectual que juzga de las cosas con razón, discerniendo lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso*”⁵; *racionalizar* supone reducir la operación intelectual a normas o conceptos *racionales*, esto es, dotados de razón⁶; la *racionalidad* es la *cualidad* de racional, esto es, conforme a la razón⁷ y lo *razonable* es lo arreglado, *justo*, conforme a la razón⁸.

La multivocidad del término supone su aplicabilidad a, prácticamente, todos los campos del saber humano; desde las ciencias exactas hasta la ciencia⁹ del Derecho. Tal es la extensión del concepto en el Derecho que Romero-Muci entiende que la razón, como *racionalidad*, es el eje en torno al cual se articulan la diversidad de saberes y prácticas jurídicas, en la medida en que ésta confiere *coherencia* al sistema de socialización inintencional implícito en todo ordenamiento jurídico e, igualmente, suple los mecanismos argumentales que sirven a la consecución del objetivo teleológico del ordenamiento¹⁰.

-
4. Real Academia Española; Diccionario... Tomo 9, voz “racional”, p. 1282.
 5. Real Academia Española; Diccionario... Tomo 9, voz “racionalidad”, p. 1282.
 6. Real Academia Española; Diccionario... Tomo 9, voz “racionalizar”, p. 1282.
 7. Real Academia Española; Diccionario... Tomo 9, voz “racionalidad”, p. 1282.
 8. Real Academia Española; Diccionario... Tomo 9, voz “razonable”, p. 1282.
 9. Somos de los que creen que, en efecto, el Derecho conforma parte del conocimiento científico. La asimilación del término “*ciencia*” a la parcela del conocimiento que puede jactarse de *exactitud* nos parece, con respeto a quienes la comparten, reduccionista. Gramaticalmente, la ciencia es el “*conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales*”, condiciones que en un todo son aplicables al Derecho, en tanto y en cuanto éste, como dice Bunge, “*para que un trozo del saber merezca ser llamado ‘científico’ no basta –ni siquiera es necesario– que sea verdadero*”, a lo que puede agregarse, siguiendo al propio Bunge, que es “*el hecho de que [el conocimiento científico] es fundado, ordenado y coherente*” lo que hace *racional* al conocimiento, conceptos que son en sí aplicables al Derecho en tanto construcción *racional*, tal como lo sostiene Romero-Muci cuando señala que “*el objetivo de la justificación racional es lograr la coherencia y por medio de ella la aceptabilidad de la comunidad jurídica, como resultado final del procedimiento de justificación jurídica*”. Bunge, Mario. *La ciencia, su método y filosofía*. S/E, S/F, pp. 42 y 27; y Romero-Muci, Humberto. *Sistema Racional y Sistema Legal*. Inédito. Caracas, 2004, p. 7.
 10. Romero-Muci. *Sistema Racional*... pp. 2 y 3.

Así, la racionalidad es la garante de la armonía interna y de la aplicabilidad del Derecho, al suponer una condición de *validez* de la norma imbricada en un sistema jurídico determinado¹¹.

A este concepto se refiere Lagrange, cuando señala lo siguiente:

“La racionalidad de una norma jurídica es virtud que depende de su idoneidad para obtener, mediante una formulación precisa y no ambigua, el fin práctico que se trata de obtener con ella. De aquí la relación necesaria entre el supuesto de hecho que se postula con la presencia de la situación contemplada por la norma misma, y la consecuencia jurídica que ésta vincula a aquél. El instrumento del concreto propósito que la inspira, en congruencia con el valor o los valores a cuya consagración y actualización tiende. Con arreglo a estas ideas se juzga la racionalidad o irracionalidad de una norma legal [o constitucional] en su relación con cierta norma de la Constitución [o con los principios y valores últimos del ordenamiento, en el caso que la norma cuya racionalidad se examina sea de indole constitucional]: no es racional la norma no adecuada para lograr el plausible fin que la otra norma [o principio] de mayor rango, la constitucional [o derecho fundamental, positivizado o no], describe o que lleva implícito. Lo mismo dígase respecto de la interpretación de la norma jurídica en general: no es razonable la que conduzca a frustrar el recto fin de la norma, entonces es irracional por irrazonable, por absurda”¹² (interpolado nuestro).

Así entendida, la *razón* –como *racionalidad* o lógica de *lo razonable*– *permite explicar y aplicar los diferentes postulados normativos que un determinado sistema jurídico con-*

-
11. Ross distingue, entre tres posibles acepciones de la palabra *validez* en el Derecho, la siguiente: “el término es usado en las corrientes exposiciones doctrinarias del derecho vigente para indicar si un acto jurídico, por ejemplo un contrato, un testamento o una orden administrativa, tienen o no los efectos jurídicos deseados. Se dice que el acto es inválido o nulo, si no los tiene. Esta función es interna, en el sentido de que afirmar que un acto es válido al afirmar algo según un sistema de normas dado. *El enunciado es un juicio jurídico que aplica reglas jurídicas a determinados hechos*”, con lo que identifica la noción de *validez* a la *razón práctica*. Ross, Alf. *El concepto de validez y otros ensayos*. 4ª Edición, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, Distribuciones Fontamara, México D.F., 2001, p. 23. En este sentido, Robert Alexy señala que la *validez jurídica* comprende elementos sociológicos y morales: “*El hecho de que un concepto plenamente desarrollado de la validez jurídica en tanto concepto positivista incluya elementos de la validez social y en tanto concepto no positivista elementos de la validez social y moral, no excluye la posibilidad de construir un concepto de la validez jurídica y, de esta manera, constituya un concepto contrastante de los elementos de validez social y de validez moral. A este tipo de concepto se hace referencia cuando se dice que una norma vale jurídicamente cuando es dictada por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento previsto y no lesiona un derecho de rango superior; dicho brevemente: cuando es dictada conforme al ordenamiento.*”
 12. Lagrange, Enrique. *Prólogo*, al libro de Romero-Muci, Humberto. *Lo Racional y lo iRRacional de los intereses moratorios en el Código Orgánico Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005, p. XX.

sagra y que lo conforman, tanto desde el punto de vista de su idoneidad funcional para el logro de un determinado fin, con prescindencia de su valoración ética, como de su adecuación a los principios fundamentales del ordenamiento (ahora sí, desde el punto de vista de la moral) en tanto y en cuanto la *eficacia* de la solución normativa no suponga mediatizar o *negar* los valores que inspiran al orden jurídico en una determinada sociedad. Dicho de otro modo, es el análisis de la *racionalidad* de una norma determinada la que explicará su existencia, validez, eficacia y efectividad dentro del sistema jurídico, en la medida en que el juicio racional permite al operador jurídico la identificación de las *claves* filosófico-lógicas que presiden el diseño normativo, de manera que pueda maximizarse las posibilidades de alcanzar el *telos* social por vía de la regla bajo estudio, conciliándose en dos delicados extremos la finalidad de la norma con su *juridicidad*, aplicado aquí este concepto como sinónimo de validez intrínseca del Derecho.

Es así como la racionalidad se muestra como la relación *medios-fines-valores*, donde la razonabilidad de una disposición normativa en un determinado sistema podrá predicarse en la medida en la que la norma cumpla adecuadamente con los fines para los cuales ha sido dictada, en respeto de los derechos, garantías y principios fundamentales que le dan sustrato *deóntico* al sistema jurídico en el que se enmarca la regla analizada, y sin que sus fines puedan verse mediatizados por un razonamiento alejado de la teleología normativa¹³, bajo los límites señalados¹⁴.

Es ese el sentido que le da Von Ihering, si bien en referencia al Derecho en su conjunto, en los siguientes términos:

“El Derecho es una idea práctica, es decir, indica un fin, y como toda idea de tendencia, es esencialmente doble porque encierra en sí misma una antítesis, el fin y el medio. No basta investigar el fin, se debe además mostrar el camino que a él conduzca. He aquí dos cuestiones, a las que el Derecho debe siempre procurar una solución, hasta el punto que, puede decirse, que el Derecho no es en su conjunto y en cada una de sus partes más que una

13. Según Romero-Muci, “la identificación de los fines o de la ratio será consecuencia de una confrontación de la norma con el problema práctico que se trata de resolver a través de la misma, de modo que los medios previstos por el enunciado normativo objeto de interpretación, sean idóneos o adecuados con los fines de la misma, tal como se enuncia y en atención a las consecuencias que se pueden lograr o esperar con su aplicación” Romero-Muci. *Lo racional...* p. 3.

14. Así lo sostiene Romero-Muci: “La estimación de la racionalidad de una interpretación normativa se deberá realizar como un juicio de proporción o adecuación entre los medios dispuestos por la norma para lograr los fines que objetiva: ‘Racionalidad con arreglo a fines, esto es, la de los medios ordenados a los fines escogidos’ Cualquier razonamiento que no se adecue a los fines será absurdo y deberá excluirse como no válido o lo que es lo mismo, deberá privilegiarse toda interpretación que no conduzca al absurdo, esto es, que no frustre irracionalmente los fines objetivados por el enunciado normativo materia de interpretación y aplicación” Romero-Muci. *Lo racional...* pp. 5 a 7.

constante respuesta a aquella doble pregunta. No hay un solo título, sea por ejemplo el de la propiedad, ya el de obligaciones, en que la definición no sea necesariamente doble y nos diga el fin que se propone y los medios para llegar a él. Mas el medio, por muy valioso que sea, se reduce siempre a la lucha contra la injusticia. La expresión del Derecho encierra una antítesis que nace de esta idea, de la que es completamente inseparable: la lucha y la paz; la paz es el término del Derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo”¹⁵.

A esta operación intelectual, de aprehensión y comprensión de la *ratio* de la norma y de su imbricación en el sistema, con el objeto de hallar la coherencia o *racionalidad* –o incoherencia o *irracionalidad*– *propia de la regla en estudio dentro de un sistema jurídico determinado, se denomina test de racionalidad*, como prueba última de la validez del postulado jurídico en estudio; para lo cual Romero-Muci propone varios criterios determinativos del contenido racional de una proposición normativa:

“Varios criterios de análisis contribuyen para evaluar la racionalidad práctica de un enunciado normativo.

Aclarar si el fin en vista puede ser alcanzado en una situación dada, para lo cual la precisión de los fines permite maximizar el análisis sobre la posibilidad práctica de realizar el fin.

Siendo realizable el fin, cuáles son los medios para lograrlo y las posibilidades de logro.

Averiguar qué efectos colaterales y consecuencias últimas puede tener la elección de un medio determinado, aparte de permitir el logro del fin determinado.

Si varios fines deseables son realizables conjuntamente o si son incompatibles, de forma que la realización de algunos de ellos excluya definida o probablemente la realización de otros.

El análisis de todas estas operaciones será necesario para valorar la racionalidad de una interpretación conforme a los fines, de modo que la *incoherencia*, esto es, la contradicción entre medios y fines, exhibirá la *irracionalidad* o, lo que es igual, lo *absurdo* de la interpretación”¹⁶.

15. Von Ihering, Rudolf. *Estudios Jurídicos*. Serie Los Grandes Maestros. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1974, p. 9.

16. Romero-Muci. *Lo racional*... pp. 8 y 9.

Por su parte, el artículo 156, numeral 13 de la Constitución establece, a la letra, lo siguiente:

“Es competencia del Poder Público Nacional: (...).

13.- La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alcuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial”.

El artículo en comentarios consagra la llamada *potestad armonizadora*, que desde la Constitución de 1999 ostenta la República frente a los Estados y Municipios, como poder jurídico de actuación –competencia– para *limitar* el poder tributario de los citados entes político territoriales, de modo de alcanzar las finalidades de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad de que habla el artículo 4 del Texto Fundamental¹⁷, “*para asegurar que el Sistema Tributario –que no es exclusivo del Poder Nacional– se oriente efectivamente a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población*”¹⁸, tal como lo preconiza el artículo 316 *eiusdem*¹⁹, dentro del federalismo descentralizado en los términos de la Carta Magna según el artículo 4.

Pero, ¿realmente es la potestad armonizadora de la República frente al poder tributario de los Estados y Municipios un medio idóneo para alcanzar los fines propuestos? ¿Es, en todo caso, el *único* medio posible para lograr tal teleología?, o en definitiva, ¿es la potestad armonizadora en manos de la República el medio más adecuado, el más compatible y el más *coherente* con la totalidad de los *intereses*, fines y *valores* en juego?

Sobre la base de lo expuesto, es posible analizar la norma en comentarios desde el punto de vista de su *racionalidad*, esto es, de la *coherencia* de la proposición normativa, para constatar si, como dice Romero-Muci, “*la garantía de armonización o coordinación asegura la coherencia del sistema fiscal y la consistencia en el ejercicio de los poderes*”²⁰ de creación de tributos; y es ese nuestro objetivo. Pretendemos analizar la relación

17. “Artículo 4.—*La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad*” (Constitución).

18. Romero-Muci, Humberto. “La Distribución del Poder Tributario en la nueva Constitución”. En: *La Tributación en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2001, p. 29.

19. “Artículo 316.—*El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos*” (Constitución).

20. Romero-Muci. *La Distribución...* p. 30.

medios-fines-valores de la armonización tributaria en los términos en los que ésta ha sido propuesta en el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución, de manera de determinar su contenido *racional o irracional* –esto es, coherente o no– respecto de los valores últimos que informan al sistema tributario venezolano a nivel constitucional, para lo cual emplearemos los mecanismos antes aludidos, desde el punto de vista de (i) la *racionalidad de los fines*, o de la eficiencia con la que dicha competencia armonizadora pretende el logro de un determinado fin racional, que entendemos es el de la progresividad, coherencia y justicia de la distribución nacional de la carga tributaria; y (ii) de la *racionalidad de los valores*, en tanto y en cuanto la competencia armonizadora suponga un medio idóneo para lograr los fines antes enunciados dentro de la protección de los principios y valores fundamentales del ordenamiento, especialmente en lo referente a la distribución del poder tributario y al principio federal y de descentralización que rige –con sus bemoles– a la República.

En efecto, en el análisis de nuestro esquema constitucional, uno de los principales quebraderos de cabeza para el estudioso es el de determinar la auténtica forma de gobierno que se ha dado en la República. En efecto, a grandilocuentes proclamas constitucionales de federación han seguido no pocos intentos –exitosos, por cierto– de centralización del poder político en manos de la República, al punto que la propia Exposición de Motivos de la Constitución de 1961 –con quizá uno de los modelos más centralizados de nuestra historia– defendiera su elección política del modo que relata Ayala Corao:

“El problema del federalismo no fue ajeno a las discusiones en el seno de la Comisión Bicameral redactora de la Constitución de 1961. La Comisión, luego de largas discusiones sobre el tema, comenzó por reconocer que ‘el sentimiento federal, las consecuencias del federalismo en el sentido de la organización social y el nombre mismo de la Federación, constituyen un hecho cumplido y hondamente enraizado en la conciencia de los venezolanos’. En este sentido, la Comisión concluyó aclarando el significado propio de la federación venezolana: ‘Federación’, en unas partes, significó la integración de las unidades dispersas para formar un todo armónico; ‘federación’ en los países de América Latina significó a veces la disgregación de una unidad en comunidades locales. Pero ‘federación’ en Venezuela, propiamente hablando, representa un sistema peculiar de vida, un conjunto de valores y de sentimientos que el Constituyente está en el deber de respetar, en la medida en que los intereses del pueblo lo permitan. Por ello se adoptó la definición con que se abre el primer Título: ‘La República de Venezuela es un Estado Federal en los términos establecidos por esta Constitución’. Es

decir, que es una federación en la medida y forma peculiar en que esta idea ha sido vivida dentro de la sociedad venezolana.

En segundo lugar, a pesar de que nuestra organización político-institucional exhibe un alto grado de centralismo, se conservó una serie de estructuras federales importantes, las cuales no son típicas del Estado Centralista. Como lo expresa la propia Exposición de Motivos de la Constitución, la Comisión Bicameral 'estimó que a pesar de no haberse realizado efectivamente, la Federación sigue siendo en el espíritu de la mayoría un *desideratum* hacia el cual debe tender la organización de la República"²¹.

Así, desde los propios albores de la República, sus modelos constitucionales se han debatido en una *dicotomía* respecto de la forma política que debe adoptar el Estado venezolano. Si bien en la formalidad del texto constitucional, la mayoría de los 26 textos constitucionales se refieren directa o indirectamente a Venezuela como un Estado "Federal", con mayores o menores bemoles, lo cierto es que la parte orgánica de dichos textos ponen en evidencia un modelo *profundamente centralizado*, con algunas pinceladas –resquicios, podría decirse– de auténtico federalismo.

Esta contradicción se evidencia en textos tan tempranos en nuestra Historia Constitucional como el "*Reglamento de Elecciones y Reunión de Diputados que han de Componer el Cuerpo Conservador de los Derechos del Sr. D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela*", del que, paradójicamente, surgiría el Primer Congreso de Venezuela, en el cual se hace referencia a la necesidad de un "*poder central bien constituido*", mas, por otro lado, de una "*confederación sólida, respetable, ordenada*" cuya constitución tendría justificación en "*dar a las provincias gubernativas aquella unidad sin la cual no puede haber orden ni energía*". Así lo expuso el mencionado Reglamento:

"Conoce la Junta Suprema la necesidad de un poder Central bien constituido, y cree es llegado el momento de organizarlo ¿Cómo se podrían de otro modo trazar los límites de la autoridad de las Juntas provinciales, corregir los vicios de que también adolece la constitución de éstas, dar a las provincias gubernativas aquella unidad sin la cual no puede haber ni orden ni energía; consolidar un plan defensivo que nos ponga a cubierto de toda clase de enemigos; formar, en fin, una confederación sólida, respetable, ordenada, que restablezca de todo punto la tranquilidad y confianza, que mejore nues-

21. Ayala Corao, Carlos. "Naturaleza y Alcance de la Descentralización Estatal". En: *Leyes para la Descentralización Política de la Federación*. Colección Textos Legislativos N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990, pp. 75 y 76.

tras instituciones y a cuya sombra podamos aguardar la disipación de las borrascas políticas que están sacudiendo al universo, conservar íntegros los derechos de nuestro desgraciado monarca y las leyes fundamentales de su Corona?"²².

De tal manera, a pesar de que la Federación ha sido *formalmente* el modo de organización y estructuración del Estado en los casi 200 años de vida independiente de Venezuela, la práctica (y las propias normas constitucionales que acompañan a tan rimbombante declaración) han desentrañado una realidad distinta: un Estado Centralizado, cuya estructura política depende en demasía del poder de la República.

Esta situación se refleja –como es natura– en todas las manifestaciones de la organización del Estado Venezolano; y el estudio de cada una de ellas por separado demuestra el problema total en su conjunto: un Estado Centralizado disfrazado de Federación. Un ejemplo claro es el de la distribución del Poder Tributario de los Estados y Municipios que componen la “Federación”; los cuales, si bien en los textos constitucionales son entendidos, los unos como entidades autónomas e iguales como entidades políticas²³, que como tales ostentan el poder no expresamente otorgado por la Constitución a la República o a los Municipios²⁴; y los otros como “*la unidad política primaria y autónoma dentro de la organización nacional*”²⁵, capaz –en razón de su autonomía– de *crear tributos*²⁶, es lo cierto que desde, cuando menos, 1819, la inmensa mayoría de los ramos rentísticos hábiles para la creación autónoma de impuestos, tasas o contribuciones especiales, en cualquiera de sus formas, han sido monopolizadas por la República, desfigurando de ese modo la configuración del Estado diseñada a nivel constitucional y dándole a nuestra organización política las características que señalara Ayala Corao anteriormente.

Es en esa evolución constitucional en la que se inscribe la facultad del Poder Nacional de *armonizar y coordinar* las distintas potestades tributarias –Poderes Tributarios– de Estados y Municipios, con lo cual la Constitución de 1999 introduce un elemento de evidente centralización ausente de nuestro constitucionalismo anterior; lo que ha llevado a algún sector de la doctrina a proclamar, con evidente entusiasmo, la posibilidad de que la República pueda limitar, al extremo de *negar*, el ejercicio del Poder Tributario por parte de

22. Consultado en Brewer-Carías, Alian. *Las Constituciones de Venezuela*. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1997, pp. 265 y 266.

23. Artículo 16 de la Constitución de 1961, consultado en Brewer-Carías; *Las Constituciones*... p. 1.072

24. Artículo 12 de la Constitución de 1864, consultado en Brewer-Carías; *Las Constituciones*... p. 517

25. Artículo 25 de la Constitución de 1961, consultado en Brewer-Carías; *Las Constituciones*... p. 1.074

26. Artículo 13 de la Constitución de 1893, consultado en Brewer-Carías; *Las Constituciones*... p. 632.

los Estados y de los Municipios²⁷; interpretación ésta que, de aceptarse, implicaría fuera de todo género de duda, la *inexistencia* de Poder Tributario en cabeza de Estados y Municipios, como defiende con encono en nuestro medio Mizrachi Cohén²⁸, por una parte; y por la otra reconocer constitucionalmente la cualidad de *Unitario* del Estado venezolano, lo cual traería, en sí mismo, el eventual conflicto constitucional entre el numeral 13 del artículo 156 y el artículo 4 de la Constitución, en tanto y en cuanto plantean antinómicamente modelos políticos distintos.

Así, resulta de suyo evidente el interés que contiene en sí mismo el análisis racional de la norma contenida en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución; pues es precisamente de tal examen del que derivará, no sólo la pertinencia dentro del modelo constitucional de la novísima regla atributiva de competencia al Poder Nacional, sino la propia coherencia interna del sistema tributario venezolano y aún más, podrá determinarse, a ciencia cierta, el auténtico modelo político de la República; federal o unitario. Ese será nuestro modesto propósito en las líneas que siguen.

1.- La Armonización Tributaria

El poder tributario, entendido como la capacidad jurídica del Estado de exigir contribuciones en dinero de sus súbditos para el sufragio de los gastos públicos²⁹, no es un *impe-*

-
27. Según Humberto Romero-Muci, "[e]l Poder Nacional sólo puede condicionar el ejercicio de las potestades tributarias de los Estados y Municipios, **creando límites negativos al proceso formativo y a la gestión de los tributos estatales y locales, fuera de los cuales la actuación de los entes menores sería ilegítima**. Por eso, la competencia coordinadora supone el establecimiento de principios, parámetros y límites que aseguren la uniformidad deseada como garantía de equilibrio entre la libertad de las autonomías territoriales y la debida unidad interterritorial, de tal forma que los diversos titulares de las potestades tributarias deben ajustarse a los parámetros de coordinación para obtener un resultado armónico y en cierto modo unitario". (Destacado nuestro). Romero-Muci; La Distribución... p. 30.
28. Así lo sostiene Mizrachi: "[e]n contra de la opinión generalizada de la doctrina nacional y de la sostenida con anterioridad por el autor, los Municipios no tienen potestad tributaria originaria", pues en su opinión "[y]a no es sostenible la existencia de potestades tributarias de los entes menores, pues corresponde al Poder Nacional la creación de tributos no asignados en la Constitución a Estados y Municipios", a lo que añade "Estados y Municipios han perdido autonomía también respecto de la creación y organización de los tributos que la Constitución les asigna; su potestad tributaria resulta mediatizada por la cláusula que otorga competencia al Poder Público Nacional para establecer parámetros y limitaciones, especialmente en lo que toca a los tipos impositivos". Mizrachi Cohén, Ezra. *La Patente de Industria y Comercio*. Ediciones de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas, 1998, p. 39; y Mizrachi Cohén, Ezra. "Potestades tributarias de los entes político-territoriales". En: *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario: Aspectos Tributarios en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000, pp. 235 y 236.
29. Carlos M. Giuliani Fonrouge define al poder tributario como "...la facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción". Por su parte, el brasileño entiende dicho poder como "la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial... Esto, en otras palabras, importa el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es el de cubrir las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender necesidades públicas". Ver por ambos Giuliani Fonrouge, Carlos M. *Derecho Financiero*. 5ª Edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1993. Tomo I,

rium ilimitado y absoluto³⁰. Ya desde época tan lejana como 1215, la posibilidad del monarca de imponer tributos a sus súbditos fue objeto de importantes limitaciones, que constituyeron la base del Derecho Tributario y más aún, del Derecho Constitucional³¹. Así, a través del tiempo, el Derecho Fiscal se ha encargado de definir el límite a partir del cual la facultad de exigir el tributo como contribución al gasto común se convierte en intromisión inadmisibles contra el derecho de propiedad, de tradicional protección constitucional³², por medio de la enunciación de garantías fundamentales de orden jurídico como las de reserva legal, legalidad³³, capacidad contributiva, no-confiscación, generalidad, igualdad, proporcionalidad, equidad, razonabilidad y justicia, complementados con otros

p. 296. En nuestro medio, Romero-Muci resume su concepto de poder tributario como "...la facultad de establecer tributos". Romero-Muci, Humberto. "Aspectos Tributarios en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público". En: *Leyes para la Descentralización Política de la Federación*. Colección Textos Legislativos N° 11. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1990, p. 185.

30. Pues como señala Yebra Martul-Ortega comentando el caso español, "...en una democracia delimitada constitucionalmente, el legislador, representante del pueblo y de la voluntad popular, no es absoluto y todopoderoso, sino que está vinculado al ordenamiento constitucional y con ello al Derecho y a la Justicia como elementos fundamentales aportados al Estado social de Derecho", conclusiones que se maximizan cuando el artículo 2 de la Constitución de 1999 proclama al Estado venezolano como uno "democrático y social de Derecho y de Justicia". Yebra Martul-Ortega, Perfecto. *Prólogo* a la Edición Española del libro de Kruse, Heinrich Wilhelm. *Derecho Tributario – Parte General*. Traducción del original alemán por Perfecto Yebra Martul-Ortega y Miguel Izquierdo Macías-Picavea. 3ª Edición. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1978, p. 19.
31. Según Casás, el principio de reserva legal tributaria tiene su origen, al menos por escrito, el 15 de junio de 1215, cuando en las praderas de Runnymede la nobleza arrancó del rey Juan Sin Tier, bajo la coacción militar, la denominada *Carta Magna*. En su cláusula XII, la *Magna Carta* establece lo siguiente: "Ningún impuesto o contribución será aplicado en Nuestro reino a menos que se fije por deliberación conjunta, excepto para rescatar Nuestra persona, para hacer caballero a Nuestro hijo mayor y para casar por una sola vez a Nuestra hija mayor y por esto se pagará únicamente una contribución razonable. Así se hará con respecto a contribuciones de la Ciudad de Londres". Casás, José Oswaldo. "Estudio Preliminar sobre los Aspectos Introductorios al Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria". En: *Estudios de Derecho Constitucional Tributario en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui*. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1994, p. 127.
32. Cfr. artículos 155 y 165 de la Constitución de 1811; 12 de la Sección Primera del Título Primero de la Constitución de 1819; 177 de la Constitución de 1821; 188 y 208 de la Constitución de 1830; 97 y 108 de la Constitución de 1857; 26 de la pág. ant. Constitución de 1858; 18 del Decreto de 1º de enero de 1862 organizando el Gobierno del Jefe Supremo; 1.2 del Decreto de 16 de agosto de 1863 sobre los derechos individuales y las garantías de los venezolanos; 14.2 de las Constituciones de 1881 y 1893; 17.2 de las Constituciones de 1901 y 1904; 23.2 de la Const. de 1909; 16.2 del Estatuto Constitucional Provisorio de 1914; 22.2 de las Constituciones de 1914 y 1922; 32.2 de las Constituciones de 1925, 1928, 1929, 1931, 1936 y 1945; 65 de la Consti. de 1947; 35.9 de la Constitución de 1953; 99 de la Constitución de 1961 y 115 y 116 de la Constitución de 1999. En: Brewer-Carías; *Las Constituciones ...*
33. La legalidad tributaria es un concepto *complementario*, mas *no idéntico*, al de reserva legal tributaria. En efecto, siguiendo a Moles Caubet, la reserva legal supone que "...la actividad del Gobierno jamás podía traspasar una zona reservada a la ley y por tanto a la decisión, única o compartida del Parlamento", que en nuestro caso es el de la creación de prestaciones patrimoniales –tributos– a favor del Estado; mientras que la legalidad tributaria implica que "la ley y solamente ella define la potestad administrativa con sus atribuciones y competencias". Moles Caubet, Antonio. "El Principio de Legalidad y sus Implicaciones (Primera Parte)". *Revista de la Facultad de Derecho*, N° 50. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1970, pp. 74 y 80.

de naturaleza *presupuestario-fiscal*, como los de suficiencia y de capacidad de aumento; *político-sociales y éticos*, como el de redistribución; *político-económicos*, como los de evitación de medidas fiscales dirigistas, mínima intervención, evitación de la distorsión anticompetitiva de la tributación, flexibilidad activa y pasiva, el de la imposición como instrumento de crecimiento económico; y *técnico-tributarios*, como los de congruencia y sistematización fiscal, transparencia, economicidad, factibilidad y comodidad³⁴.

No obstante, el problema de las limitaciones al poder tributario no se resuelve con la simple definición de las relaciones entre el derecho de propiedad y los tributos³⁵. La conformación misma del Estado —y la existencia de multiplicidad de ellos— es otra arista que necesariamente debe tenerse en cuenta. En efecto, la experiencia ha enseñado que la superposición de los poderes tributarios de varios entes políticos de base territorial tiene como resultado múltiples problemas, de los cuales el primero es la llamada doble imposición, sea *interna*, cuando se produce intranacionalmente, o *externa*, cuando se verifica a nivel internacional. Tanto nacional como internacionalmente, la coexistencia de variados poderes impositivos supone gravámenes combinados sobre la *única* capacidad de pago del contribuyente, lo cual ha llevado a los Estados a establecer variados mecanismos para evitar la llamada doble imposición internacional, del cual el más importante ha sido la suscripción de varios convenios bilaterales y multilaterales para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio y sobre el transporte marítimo y aéreo³⁶.

34. Cfr. Neumark, Fritz. *Principios de la Imposición*. 2ª Edición. Traducción del original alemán por Luis Gutiérrez Andrés. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda. Madrid, 1994.

35. Pues como dice Spisso, “[l]a determinación del alcance de un derecho individual no nos remite a una cuestión de limitación, propiamente dicha, del derecho, sino de delimitación de su contenido”. Spisso, Rodolfo R. *Derecho Constitucional Tributario*. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1993, p. 33.

36. Para finales de 2002, según la enumeración de Paredes, Venezuela había suscrito y ratificado 17 Convenios Internacionales contra la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, a saber: (i) la Comunidad Andina, por instrumento de la Decisión N° 40 del Acuerdo de Cartagena; (ii) Italia; (iii) Francia; (iv) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; (v) Países Bajos; (vi) Alemania; (vii) Trinidad y Tobago; (viii) Portugal; (ix) República Checa; (x) Suiza; (xi) Suecia; (xii) Noruega; (xiii) Estados Unidos de América; (xiv) Indonesia; y (xv) Barbados. Para la fecha mencionada, los Convenios suscritos con México, China y Canadá esperaban por la debida ratificación, luego de suscritos. Paredes, Carlos Enrique. *El Principio de Territorialidad y el Sistema de Renta Mundial en la Ley de Impuesto sobre la Renta Venezolana*. Andersen Legal. Caracas, 2002, p. 56.

Por su parte, a lo *interno* el establecimiento del federalismo como forma de división intraestatal³⁷ y la creciente desconcentración del estado unitario³⁸ han dado como resultado la creación de múltiples soberanías fiscales dentro de una misma demarcación territorial, con auténticos poderes tributarios que inciden sobre la única capacidad contributiva del obligado tributario, creando no pocas dificultades prácticas y la misma proscripción del sistema tributario en su totalidad, cuando éste no procura “la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población”, según la dicción del artículo 316 del Texto Fundamental³⁹.

De tal manera –*mutatis mutandi*– la coexistencia de las diversas “soberanías impositivas”⁴⁰ de la República, los Estados y los Municipios tiene, como obvia consecuencia,

-
37. Según anota García Pelayo, “[e]l Estado Federal hace su entrada en la Historia con la Constitución americana de 1787 (...) Las formas de organización que se conocían entonces y que respondían a un criterio racional, eran el Estado Unitario y la Confederación, y la que surge ahora será interpretada como una forma intermedia entre ambas”, y anota Brewer-Carías: “[e]l primer país que adoptó el federalismo como forma de Estado en el mundo moderno, después de su implantación en los Estados Unidos de Norteamérica, fue Venezuela, al constituirse como Estado independiente de la metrópoli española”. García Pelayo, Manuel. *Derecho Constitucional*. 5ª Edición. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Manuales de la Revista de Occidente. Madrid, 1951, p. 215; y Brewer-Carías, Allan Randolph. *Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776) y la Revolución Francesa (1789) y sus Aportes al Constitucionalismo Moderno*. Cuadernos de la Cátedra “Allan R. Brewer-Carías” de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1992, p. 102.
38. Como dice Brewer-Carías, “[D]urante años la teoría constitucional ha enseñado, al estudiar la organización vertical del poder, que las formas clásicas de Estado son las del Estado Unitario y las del Estado Federal, basadas en la diferencia fundamental de que en el primer esquema existe un sistema único de instituciones políticas constituyentes de gobierno y, en cambio, que en el segundo esquema existe un sistema de múltiples entidades políticas constituyentes y de gobierno autónomas. Esta dicotomía clásica puede decirse, sin embargo, que no ha existido nunca en la práctica con criterios y fronteras definidores precisos. Así, puede decirse que nunca ha existido un Estado Unitario puro sin alguna forma de entes descentralizados, ni ha existido un Estado Federal puro completamente descentralizado. La crisis del Estado Nacional Centralizado ha provocado por ello la crisis, tanto de las formas clásicas de Estado Unitario como de Estado Federal, pues ambas han sido el soporte de aquél. Estas crisis de las formas clásicas de Estado se evidencia en el doble proceso contradictorio que en ellos se ha operado: el Estado Unitario tiende cada vez más a descentralizarse, pero sin llegar al esquema ideal e inexistente del federalismo clásico, y el Estado Federal se ha caracterizado por un creciente proceso de centralismo, sin llegar tampoco al extremo del Estado Unitario, y comenzando a regresar ahora hacia nuevas formas centralizadas”, lo que lleva a García Pelayo a decir que “[e]l Estado centralizado es más un tipo ideal que real”. Brewer-Carías, Allan Randolph. *Instituciones Políticas y Constitucionales*. Tomo II “El Poder Público: Nacional, Estatal y Municipal”. 3ª Edición, corregida y aumentada. Universidad Católica del Táchira – Editorial Jurídica Venezolana. Caracas-San Cristóbal, 1996, p.572; y García Pelayo. *Derecho Constitucional...*, p. 242.
39. Ver Octavio, José Andrés: “Las garantías constitucionales ante la presión del conjunto de tributos que recaen sobre el sujeto contribuyente”. En: *Temas Tributarios. Compilación de estudios y sentencias publicados en las Revistas de Derecho Tributario N° 1 a la N° 50*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Livrosca. Caracas, 1999, pp. 423 y ss.
40. Expresión propia del Derecho Alemán, que en tal idioma debe escribirse *Finanzwissenschaft*, y con la cual la doctrina de ese país denomina al Poder Tributario. Cfr. Kruse. *Derecho Tributario...* cit., p. 19.

problemas semejantes a los antes vistos, *e incluso otros*. El primero, como es obvio suponer, es el de la doble imposición interna, que tiene como fundamento la intercalación de los tributos nacionales y municipales, más que todo, sobre la misma actividad del contribuyente. Es el caso, por ejemplo, de la coexistencia del impuesto municipal sobre actividades económicas –otrora impuesto sobre patente de industria y comercio–, forma indiciaria y en consecuencia rudimentaria de imposición a la renta, con el propio impuesto sobre la renta, de la competencia del Poder Nacional ex artículos 136, ordinal 8° de la Constitución de 1961 y 156, numeral 12 de la Constitución de 1999⁴¹; e incluso con el mismo impuesto nacional al valor agregado, al cual algún sector de la doctrina⁴² otorga categoría semejante a la del impuesto municipal en comentarios. Esta situación, valga decirlo, no configura necesariamente un vicio de inconstitucionalidad de alguno de estos tributos, sino que en todo caso implica mayor presión fiscal sobre el contribuyente⁴³; que de ser excesiva, evidentemente, sería inconstitucional por violatoria de la capacidad contributiva y eventualmente confiscatoria⁴⁴.

Un segundo problema, complejo en sus elementos y que por su propia dinámica es una especie de *círculo vicioso*, es el de la llamada *voracidad fiscal* de las soberanías territoriales *menores*, especialmente de los Municipios, lo que ha traído como reacción, siguiendo el esquema centralista que, con sus vaivenes, ha caracterizado nuestra

41. Así lo entiende Ezra Mizrachi, para quien “[n]uestra Patente de Industria y Comercio es un impuesto objetivo a las utilidades, calculadas mediante signos externos, primero, y sobre declaraciones de ingresos brutos, después, con los riesgos que señaló Bickel: ‘La imposición por caracteres es imposición de utilidades ficticias; en el mejor de los casos, de utilidades término medio; con frecuencia, sólo utilidad presunta’”. Mizrachi Cohén, Ezra. *La Patente de Industria y Comercio*. FUNEDA. Caracas, 1998, p. 16.
42. Como por ejemplo Romero-Muci, para quien “una de las más importantes diferencias entre el impuesto sobre patente de industria y comercio y las especies impositivas nacionales que gravan los consumos, bien en forma general (impuesto al consumo suntuario y a las ventas por mayor) o específica (impuesto sobre alcoholes y especies alcohólicas, impuestos sobre tabacos, impuestos sobre la gasolina) es la forma como se definen los hechos imponibles respectivos, en particular sus aspectos cualitativos (objeto, dimensión temporal y espacial) y cuantitativos (base de cálculo y tipo de gravamen) a pesar de incidir sobre manifestaciones de capacidad contributiva (materia gravable) equivalentes en un sentido abstracto”. Romero-Muci, Humberto El establecimiento permanente como criterio de vinculación territorial del poder tributario municipal en el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio”. En: *Revista de Derecho Tributario* N° 82. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1999, p. 130.
43. Tal como dice Villegas: “...la doble imposición interna puede aumentar peligrosamente la presión fiscal. Sin embargo, ha prevalecido en nuestro país la tesis de que la superposición de gravámenes nacionales y provinciales no importa por sí inconstitucionalidad”. Villegas, Héctor B. *Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario*. 8ª Edición, actualizada y ampliada. Astrea. Buenos Aires, 2002, p. 288.
44. Pues como indica Romero-Muci “[l]a acumulación de gravámenes sobre una misma manifestación de riqueza podría resultar, en caso de un exceso injustificado e irracional, contrario al principio de capacidad contributiva y hasta confiscatorio, presentándose pues, como inconstitucional”. Romero-Muci, Humberto. “Aspectos Tributarios en la Ley de Servicio Eléctrico”. En: *Revista de Derecho Tributario* N° 91. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2001, pp. 75 y 76.

evolución política desde 1899⁴⁵, por lo menos, con las salvedades hechas anteriormente, un paulatino *vaciamiento* competencial de las materias imponibles propias de Estados y Municipios por obra de la acción del Poder Nacional. Ello, apoyado incluso por declaraciones jurisprudenciales⁴⁶ que –en no pocos casos– dieron al traste con el entramado constitucional de poderes tributarios en nuestra “*federación*”⁴⁷, otorgando –en forma claramente excesiva– un poder tributario prácticamente omnímodo a la República, al punto que incluso la doctrina llegó a cuestionarse la pertinencia de calificar de “*poder tributario*” las atribuciones constitucionales a Estados y Municipios en materia fiscal⁴⁸; es-

-
45. Como señala Ayala Corao, “*Con la entrada del General Cipriano Castro en Caracas, el 22 de octubre de 1899, al frente de la Revolución Liberal Restauradora, se va a iniciar un giro completo en el panorama institucional y político del país que conducirá a la consolidación del Estado Centralizado con la eliminación de la forma federal del Estado. Frente a un Estado federal, que durante el siglo pasado tuvo vigencia incuestionable desde el punto de vista político, el proceso de centralización política del Estado se realiza a través de sucesivas reformas constitucionales, en las cuales se va desmontando progresivamente el federalismo, lo cual se inicia al llegar Castro al poder y se consolida durante la dictadura de Juan Vicente Gómez desde 1908 hasta 1935*”. Ayala Corao, Carlos. “*Naturaleza y Alcance de la Descentralización Estatal*”. *Leyes para la Descentralización Política de la Federación*. Colección Textos Legislativos N° 11. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1990, p. 66.
46. Cfr. Sentencias de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero de 1985, caso *José María Sanabria Rojas vs. Distrito Mariño del Estado Nueva Esparta*; del 16 de diciembre de 1997, caso *Municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar vs. República, en acción de nulidad contra Decreto de la Presidencia de la República N° 580 del 26 de noviembre de 1974*; del 17 de agosto de 1999, caso *Fundapatria vs. República*, en acción de nulidad contra Acuerdo del Congreso de la República que autorizó la celebración de los Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y la producción de Hidrocarburos bajo el Esquema de Ganancias Compartidas; del 5 de diciembre de 1985, caso *Agemar vs. Distrito Bolívar del Estado Zulia*; y del 17 de abril de 1996, caso *José Rafael y Alvaro Badell Madrid vs. Municipio Vargas del Distrito Federal, en acción de nulidad contra la Ordenanza de Patente de Vehículos Terrestres, Aéreos y Marítimos*; Sentencias de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 13 de diciembre de 1965, caso *Cervecería Nacional vs. Distrito Federal*; del 16 de julio de 1996, caso *Telcel Celular, C.A. vs. Municipio Maracaibo del Estado Zulia*; y del 11 de noviembre de 1999, caso *Radio Internacional 1.160, C.A. vs. Municipio Plaza del Estado Miranda*.
47. Aun por propia declaración constitucional –artículo 4 del Texto Fundamental de 1999–, la República es “*un Estado Federal Descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución*”. Lo que no es otra cosa sino el reflejo de la evolución institucional de Venezuela. Sobre el punto, ver Carlos Ayala Corao; *Naturaleza y Alcance...* p. 76. Lo dicho ha llevado a la doctrina constitucional, en boca de García Pelayo, a calificar como *Estados cuasi-federales* a aquellos que, como el venezolano, son “*Estados hispanoamericanos que, a pesar de tener una constitución federal, se gobiernan prácticamente en régimen unitario o con preponderancia del momento unitario, mediante el abuso que de sus competencias hace el poder central*”. García Pelayo; *Derecho Constitucional...*, p. 246.
48. Así lo sostiene Mizrachi: “[e]n contra de la opinión generalizada de la doctrina nacional y de la sostenida con anterioridad por el autor, los Municipios no tienen potestad tributaria originaria”, pues en su opinión “[y]a no es sostenible la existencia de potestades tributarias de los entes menores, pues corresponde al Poder Nacional la creación de tributos no asignados en la Constitución a Estados y Municipios”, a lo que añade “*Estados y Municipios han perdido autonomía también respecto de la creación y organización de los tributos que la Constitución les asigna; su potestad tributaria resulta mediatizada por la cláusula que otorga competencia al Poder Público Nacional para establecer parámetros y limitaciones, especialmente en lo que toca a los tipos impositivos*”. Ezra Mizrachi Cohén; *La Patente de Industria...* cit. p. 39. Mizrachi Cohén, Ezra. “*Potestades tributarias de los entes político-territoriales*”. *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario: Aspectos Tributarios en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Livrosca. Caracas, 2000, pp. 235 y 236.

cenario que fue el predominante durante la vigencia de la Constitución de 23 de enero de 1961.

El año 1999 terminó con un panorama, al menos constitucionalmente hablando, diferente. La Constitución del 30 de diciembre de ese año atiende el ya clásico problema de la distribución del Poder Tributario entre los entes político territoriales en Venezuela desde dos puntos de vista. El primero –saliendo al frente a la tendencia jurisprudencial ya anotada– fue el de distinguir entre poderes *reguladores*, organizadores de la actividad del Estado o de los particulares en una determinada área de interés público, y auténtico poder *tributario*, destinado a gravar las manifestaciones de riqueza producidas a la sombra del ejercicio de las actividades reguladas por medio de aquellas facultades. Así lo señala, paladinamente, el artículo 180 del Texto Fundamental, de acuerdo con el cual “[l]a *potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estatal sobre determinadas materias o actividades*”, y en tal sentido se ha expresado ya la doctrina⁴⁹ y la jurisprudencia⁵⁰.

El segundo, que será nuestro objeto de estudio, es el del otorgamiento al Poder Nacional de una autocalificada potestad “*armonizadora*”, que según la dicción constitucional –artículo 156, numeral 13– servirá para “*garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial*”, creándose así, al menos en apariencia, una nueva limitación al Poder Tributario de Estados y Municipios distinta a las ya tradicionales.

En efecto, la doctrina ha limitado –tradicionalmente– al poder tributarlo de Estados y Municipios sobre la base de restricciones *explicitas* e *implícitas*, dependiendo de su con-

49. Según afirma Belisario Rincón, “[l]a norma transcrita establece en nuestro criterio lo siguiente; no podrán sustraerse del pago de tributos municipales aquellos sujetos que estando dentro del supuesto de hecho que constituya hecho imponible de algún tributo municipal, se dediquen a actividades cuya regulación le competan al legislador nacional”. Belisario Rincón, José Rafael. “La potestad tributaria de los Municipios y las potestades regulatorias del Poder Nacional en las Constituciones Nacionales de 1961 y 1999. Un estudio jurisprudencial doctrinal”. En: *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario: Aspectos Tributarios en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Livrosca. Caracas, 2000, p.432.

50. Dijo el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, en decisión del 20 de octubre de 2000, lo siguiente: “[l]as competencias relacionadas con la potestad regulatoria (o con el régimen, como más acertadamente escogió denominarlas el constituyente de 1999), son distintas de aquellas relacionadas con la potestad tributaria. De manera que el constituyente puede atribuir competencia exclusiva para el ejercicio de la potestad tributaria, en una materia determinada, a un ente específico, y atribuir la competencia regulatoria en dicha materia a otro ente público”. Sentencia del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, 20 de octubre de 2000, con ponencia del Juez Dr. Alberto Lovera Viana, caso Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) vs. Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en original, p. 12.

sagración o no en la Constitución. Dentro del primer grupo –límites explícitos– es clásica la enumeración contenida en los antes vigentes artículos 18 y 34 de la Constitución de 1961, de acuerdo con los cuales estaba vedado a los entes territoriales menores: (i) crear aduanas, ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes extranjeros o nacionales, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia de los demás entes político-territoriales; (ii) gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio; (iii) prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él; y (iv) crear impuestos sobre el ganado en pie, sobre sus productos o subproductos, mas los Municipios podían gravar los productos de la agricultura, la cría y la pesquería de animales comestibles únicamente con los tributos ordinarios sobre detales de comercio –impuesto sobre patente de industria y comercio–. Esta enumeración fue sustituida por la contenida en el artículo 183 de la Constitución de 1999, de acuerdo con el cual:

“Los Estados y los Municipios no podrán:

- 1) Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional;
- 2) Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio;
- 3) Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él.

Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional”.

Ahora a lo expuesto se suma, dentro de las competencias propias del Poder Nacional, la prevista en el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución de 1999, ya citado, en el cual dos verbos rectores definen la acción del Poder Nacional en este ámbito: *coordinar* y *armonizar*, acciones que recaen –palabras más, palabras menos– sobre el poder tributario de Estados y Municipios, ¿limitándolo? Gramaticalmente, *coordinar* significa “*disponer cosas metódicamente*”, o bien “*concretar medios, esfuerzos, etc. para una acción común*”⁵¹; mientras que *armonizar* implica “*poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin*”⁵²; de lo que se sigue que una facultad armonizadora en materia fiscal persigue, en sentido lato, establecer “*el grado suficiente de similitud tributaria entre los so-*

51. Real Academia Español; *Diccionario...* Tomo 3, voz “coordinar”, p. 439.

52. Real Academia Española; *Diccionario...* Tomo 2, voz “armonizar”, p. 140.

cios para que la asignación de recursos no se vea afectada por consideraciones de tipo fiscal (neutralidad) sino por las expectativas de mayores rendimientos económicos brutos (antes de impuestos)”, toda vez que el desorden impositivo, interno o externo implica que “[l]a equidad, interna y externa, puede resultar afectada”⁵³, y con ello los cometidos de justicia, igualdad, solidaridad, progresividad, protección de la economía nacional y elevación del nivel de vida de la población, que proclaman como postulados fundamentales los artículos 2 y 316 de la Constitución de 1999.

En consecuencia, la idea de armonización puede –y debe– entenderse como la posibilidad *constitucional*, pues así lo prevé el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución, de brindar *coherencia* al sistema tributario venezolano, al cual en una oportunidad anterior⁵⁴ definimos como *el conjunto de principios verdaderos o falsos reunidos entre sí, como partes de un todo, para obtener un resultado consistente en un cuerpo de doctrina que regule las prestaciones en dinero debidas a un Estado determinado, el cual por su poder de imperio tiene el derecho de exigir de un particular determinado para el cumplimiento de sus fines*. Coherencia que, en definitiva, persigue la univocidad del cuerpo de doctrina al que hemos hecho referencia.

Ahora bien, claro es que lo que es “*coherente*” o “*armónico*” para unos, no necesariamente lo es para los otros. Para muestra, un botón: incesante ha sido la discusión doctrinal y jurisprudencial en nuestro país respecto del alcance del Poder Tributario de los entes menores, muy específicamente de los Municipios, pues como apunta Palacios Márquez⁵⁵, las relaciones entre las corporaciones públicas de base territorial han estado definidas en nuestro país en los siguientes términos:

- a) Inapropiada e insuficiente definición del sistema federal consagrado en una norma confusa y carente de contenido al definirlo en los términos que se desprenden del propio texto constitucional.
- b) Inadecuada asignación de competencias que integran el contenido autonómico de Estados y Municipios.
- c) El colapso del sistema tributario y hacendístico en general. El sistema tributario lejos de responder a un programa maestro de racionalización es el

53. Castilla Domingo, Manuel. *La Armonización Tributaria en la Integración de las Economías más Pequeñas*. <http://www.iadb.org.int/fiscal/documents/pdf/arnibuz.pdf>, en <http://www.iadb.org/>.

54. Wefte H, Carlos E. y Mas Rodríguez, Mario. *Efectos de la Patente de Industria y Comercio sobre el Sector Manufacturero*. Papeles de Trabajo Conindustria N° 3. Caracas, 1998, p. 7.

55. Leonardo Palacios Márquez. “*Fundamentos Fiscales y de Hacienda Pública Municipal en el marco de la Constituyente*”. En: *Libro Homenaje a José Andrés Octavio*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1999, pp. 190 y ss.

producto de adición de exacciones tributarias que reflejan una superposición económica en sus efectos que atentan contra el desarrollo y protección de la economía nacional, la atracción y promoción de inversiones, la elevación del nivel de vida del pueblo y la exacerbación de exacciones negativas y de incidencia irracional que, en algunos casos, hacen nugatorio el derecho de propiedad y en otros desconocen que los sujetos imposables tienen una capacidad contributiva única sobre la cual recae el Poder Tributario reconocido a los distintos entes públicos de base territorial.

En otras palabras, **el sistema tributario es un aluvión de tributos sin coordinación alguna, una adición caprichosa de exacciones que buscan cubrir un déficit, producto, entre otras, de insuficiente asignación de recursos o, en el peor de los casos, de una negligente administración de los mismos.**

d) En consecuencia de lo expuesto, **la ausencia de mecanismos de coordinación en el ejercicio de la autonomía financiera de los entes, tanto en la vertiente del ingreso y muy especialmente en lo que corresponde a la decisión del gasto.**

Insuficiente cauce normativo para un hecho político, económico, social y financiero de naturaleza irreversible como lo es la descentralización, hasta tal punto de fortalecer posiciones negativas y de reacción a su profundización, acusándosele, como causa eficiente de anarquía, de creación de 'baronías' y desintegración frente a los cuales el ciudadano queda inerme **sin poder apelar ante autoridades de alzada que pudieran ejercer el control de la legalidad de las actuaciones y el apego estricto a los principios que informan el proceso de creación y recaudación de tributos y los objetivos terminales de la autoridad financiera pública de los Estados y la desigualdad de las regiones ante mecanismos institucionales y previsiones legales que mantengan la igualdad entre las entidades públicas territoriales.**

e) Falta de asignación de fuentes de ingresos que no necesariamente suponen la autonomía de financiamiento" (énfasis añadido).

Como puede verse, es complejo el escenario en el que ve la luz el numeral 13 del artículo 156, cuyo objetivo primigenio pareciera ser –parafraseando a Palacios– encarnar el mecanismo de coordinación que permita al Poder Nacional, como una *pseudo "autoridad de alzada"*, ejercer un control legislativo de la legalidad de las actuaciones y del apego de los entes menores en el ejercicio de su Poder Tributario a los principios que informan el proceso de creación y gestión tributaria, para que así nuestro sistema tributario deje de ser ese mero "*aluvión de tributos*" para pasar a ser la base del sistema socioeco-

nómico nacional, desde su vertiente pública, desde una “*univocidad*” constitucionalmente declarada, de manera de lograr lo que, en palabras de Spiss, puede señalarse del siguiente modo:

“Tal cuadro de situación ha originado que la distribución que la Constitución ha hecho del poder tributario, clame por la adopción de reglas que tiendan a un ejercicio racional de las facultades a él inherentes, de modo de alcanzar un adecuado equilibrio institucional, atento a los desbordes y desajustes que exhibe el régimen tributario nacional, provincial y municipal en su conjunto”⁵⁶.

Se justifica entonces, doblemente, someter a la competencia constitucional armonizadora del poder nacional al *test* de racionalidad al que hicimos previa referencia. Es ese paso ineludible para adentrarnos en la verdadera *ratio*⁵⁷ de la armonización tributaria, y poder determinar la adecuación de ésta a los fines que persigue, para lo cual seguiremos la serie de pasos expresados en el acápite anterior. De la respuesta depende el adecuado engranaje de las distintas soberanías impositivas vigentes en Venezuela, de manera que se pueda conseguir el objetivo del desarrollo armónico de la economía nacional sin que se produzca el entorpecimiento del desmedido *apetito local*, pero que de ningún modo la consecución de un fin *total* sacrifique los derechos e intereses de la *parte*, máxime cuando una interpretación de acuerdo con la cual se excluya el poder impositivo de los entes menores puede tener como consecuencia graves desequilibrios en las realidades financieras de los Estados y Municipios que conforman nuestro “federalismo descentralizado”, así como una completa desnaturalización del diseño normativo constitucional con base en una *hiperbolización* del poder del Estado sobre las manifestaciones tributarias de los entes menores.

De otro lado, la ya comentada *voracidad fiscal* de los entes menores atenta severamente contra las alternativas de inversión para el desarrollo nacional, y supone una barrera difícilmente franqueable para la consecución del objetivo constitucional de conformar a la República por medio del “*desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta*”, como lo proclama el artículo 299 de la Constitución.

56. Rodolfo R. Spisso. *Derecho Constitucional Tributario...*, p. 61.

57. “En la actualidad, el término *ratio* es usado en la argumentación jurídica en tres sentidos: (i) Como finalidad o para qué de la Ley, (ii) como fundamento o por qué de la Ley y (iii) como objeto de la Ley. En este último caso, no se trata del para qué o el porque, sino del qué”. Romero-Muci. *Lo racional...* p. 3, en pie de página.

De allí, insistimos, que lo racional de la armonización tributarla en los términos expuestos debe encontrarse en su armonía interna para así, en definitiva, lograr el cometido constitucional para dicho sistema consagrado en el artículo 316 de la Carta Fundamental; “[e]l sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos”. Veamos.

2.- Lo racional y lo irracional de la Armonización Tributaria como competencia del poder nacional, ex artículo 156, numeral 13 de la Constitución

Para aplicar el *test* de racionalidad es necesario, como viéramos anteriormente y como punto previo, la precisión de los fines a alcanzar por medio de la racionalidad, de manera de establecer posteriormente la relación *medios-fines-valores* en la que consiste el juicio *racional*.

Mucho de ello, en el presente caso, ya se ha establecido. La armonización busca, ya desde el punto de vista gramatical –y aplicado a la tributación– la *unicidad* de las partes que componen el sistema tributario, para que así se logren los fines de solidaridad y responsabilidad social ex artículo 2 de la Constitución; los de respeto de la dignidad humana por medio de la progresividad, justicia y eficiencia del sistema tributario de acuerdo con los artículos 3 y 316 del Texto Fundamental; y la integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública que rigen la actuación del Estado, en conformidad con los artículos 4 y 141 de la Carta Magna, así como los principios de *autonomía* de los entes que componen el Poder Público verticalmente –República, Estados y Municipios– como mecanismos *democráticos* para la consecución de estos fines, de acuerdo con los artículos 159 y 168 de la Constitución, y en concordancia con el principio de cercanía del poder al pueblo –descentralización– que preconiza el artículo 158 *eiusdem*; fines éstos que suponen la coherencia del sistema tributario como engranaje dentro del conjunto del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, que preconiza como propio el Estado venezolano ex artículo 2 del Texto Fundamental.

Ahora bien, ¿son estos fines alcanzables en la situación actual? La pregunta es relevante, pues esa es la primera etapa del *test* de racionalidad, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ya que la imposibilidad práctica de alcanzar el fin propuesto hace *irracional* toda proposición normativa orientada en el sentido del fin imposible, por *incoherente* con los fines realmente perseguidos y alcanzables por el ordenamiento jurídico.

La respuesta en nuestro caso debe ser, obviamente, afirmativa. Los fines últimos antes enunciados son postulados fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho –y de Justi-

cia, según la dicción constitucional venezolana, a guisa del artículo 1 de la Constitución Española⁵⁸— y en tal sentido es predicable de ellos su factibilidad práctica. No es *impensable* predicar de un sistema de gobierno determinado la posibilidad de alcanzar la progresividad, justicia y eficiencia de sus sistemas, especialmente el tributario, por mor de la corresponsabilidad, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, así como los principios de *autonomía* de los entes que componen el Poder Público verticalmente —República, Estados y Municipios— como mecanismos *democráticos* para la consecución de estos fines y en concordancia con el principio de cercanía del poder al pueblo —descentralización— que preconiza el artículo 158 *eiusdem*, ya que es precisamente ello lo que justifica la existencia del sistema regulatorio de la convivencia social que hemos dado en llamar Estado, con todo lo que ello significa.

Ahora bien, ¿cuáles son los medios para lograr estos fines, en lo relativo al sistema tributario? Claro es que la armonización tributaria es uno de estos medios; pero insistimos, ¿realmente es la potestad armonizadora de la República frente al poder tributario de los Estados y Municipios un medio idóneo para alcanzar los fines propuestos? ¿Es, en todo caso, el *único* medio posible para lograr tal teleología?

Ese análisis se corresponde con el de la *racionalidad de los fines*, o dicho de otro modo, la identificación de la eficacia del postulado normativo en análisis mediante la relación de los medios normativizados en él con los fines últimos que se pretenden alcanzar, en clave de su *efectividad* para lograrlos, de manera de justificar deónticamente⁵⁹ el pos-

58. “Artículo 1.—España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. (Constitución española). Consultada en http://www.congreso.es/funciones/constitucion/const_espa_texto.pdf, el 1º de abril de 2005.

59. Tal como dice Romero-Muci, “Justificar normativamente la calificación deóntica de una conducta por medio de un sistema normativo consiste en mostrar que de ese sistema se infiere (es consecuencia del sistema) la obligación, la prohibición o la permisión de la conducta de que se trate. En un sistema normativo lo que se justifica es la solución no la conducta, esto es, la calificación deóntica de la conducta. Por supuesto, la justificación racional en el Derecho va más allá. No somos ajenos a la convicción de que, el campo de la racionalidad es más amplio que el de la razón científica y que, aunque incluye a ésta, no se agota en ella. En la actualidad hay consenso para afirmar la posibilidad de conocimientos racionales no estrictamente científicos, tales como el conocimiento filosófico. Por eso, somos del criterio que, la razón no se reduce a la razón científica —y en derecho no reducimos razón y lógica, sin que haya que renunciar a los aportes de esta última en la justificación jurídica—, sino que es más amplia que ésta y puede abarcar también el campo de los valores, aunque su racionalidad filosófica no sea, evidentemente, la razón científica. Sobre esto volveremos más adelante. Por lo pronto sólo queremos avanzar como premisa de análisis, nuestra posición sobre la racionalidad científica en el derecho y advertir su utilidad para estudiar la ‘corrección’ de una determinada construcción normativa, así como también dejar constancia que nuestro criterio se desvincula de una noción estrecha de **racionalidad** entendida como racionalidad instrumental o empírico analítica, declarando nuestra convicción sobre la posibilidad de la crítica racional de los valores que defiende el Derecho positivo, pero, a la vez, el rechazo a la idea de decisiones de justicia (morales) que no estén fundadas en razones” Romero-Muci. *Sistema Racional...* pp. 4 a 6.

tulado jurídico analizado: en nuestro caso, el poder de la República, en nuestro caso, de adoptar las medidas tendientes a la unicidad del sistema tributario, por medio de la cláusula armonizadora prevista en el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución.

La racionalidad de los fines consiste, como se ha dicho, en la relación medio-fin (siendo que la relación más amplia de *medios-fines-valores* comprende el concepto de *racionalidad*). En este sentido se ha dicho que el comportamiento es racional si el medio elegido tiene sentido desde el punto de vista del fin propuesto; para lo cual la clave es la *eficiencia* del medio respecto del fin⁶⁰.

Tales postulados son predicables –desde el estricto punto de vista de la racionalidad de los fines– de la armonización tributaria como competencia del Poder Nacional ex artículo 156, numeral 13. Es ciertamente eficiente, *eficaz* –con prescindencia de todo valor en juego–, que las medidas tendientes a la unicidad de un sistema determinado –el sistema tributario, en nuestro caso– sean tomadas por una única autoridad, que unilateralmente juzga lo más armónico para el conjunto, ordenándolo. Ello garantiza –insistimos–, desde el estricto punto de vista de la racionalidad de los fines– la prevalencia en especial de los valores de integridad territorial, cooperación, solidaridad y concurrencia a los que se refiere el artículo 4º del Texto Fundamental.

En efecto, la integridad fiscal del territorio se garantiza al *uniformar* la presión fiscal sobre el sujeto contribuyente, de manera que la inversión privada sea libre –neutralidad– de escoger la jurisdicción interna que mejor le convenga para sus negocios sin la intromisión distorsionadora de los tributos como motivo de reubicación de tales inversiones; la cooperación se da al redistribuirse, por esta vía, los ingresos tributarios hacia los Estados y Municipios más pobres, de modo de agregar justicia al sistema tributario; por iguales razones la solución en comentarios es solidaria y concurrente, como expresión de la progresividad y la justicia del sistema tributario, insistimos, sobre la base del artículo 316 de la Constitución.

Ahora bien, ¿qué efectos colaterales, qué consecuencias últimas tiene la elección de un medio determinado, aparte del logro –ya constatado– del fin determinado?, o en definitiva, ¿es la potestad armonizadora en manos de la República el medio más adecuado, el más compatible y el más *coherente* con la totalidad de los *intereses*, fines y *valores* en juego?

Las preguntas formuladas se corresponden, de un lado, con el *tercero* de los pasos del *test* o examen de *racionalidad* según lo antes expuesto; y de otro lado, la verificación de

60. "La palabra clave de la racionalidad de los fines es la *eficiencia*. La única pauta para la acción es cuán eficientes son los medios utilizados para la promoción de los fines propuestos. En este tipo de situación, los medios comienzan a determinar los fines: sólo aquellos fines a cuyo servicio están los medios seleccionados son buenos y dignos de ser promovidos". Vid. Romero-Muc. *Sistema Racional*... pp. 8 y 9.

la relación *medios-valores* como segunda arista del juicio de racionalidad o la llamada *racionalidad de los valores*. Respecto de ella, Romero-Muci ha dicho lo siguiente:

“Por el contrario, en la racionalidad ético-sustantiva, valorativa o axiológica, las acciones están orientadas por postulados de valor y no sólo se aplican los medios técnicamente más adecuados, sino que se plantean exigencias éticas, políticas y se miden las consecuencias de acuerdo a valores o fines sustantivos. Por lo tanto, la racionalidad sustantiva remite a valores que orientan y otorgan significado a la acción. Prescinde del resultado y de las consecuencias. Para la racionalidad de acuerdo a los fines, la racionalidad de acuerdo a los valores es siempre irracional en tanto se prescinda de medios, costos y consecuencias. Inversamente, desde la perspectiva de la racionalidad con arreglo a valores, la otra es la irracional en tanto subordina los fines a la factibilidad de los medios y, por lo tanto, los relativiza. No es el fin contrapuesto al valor lo que distingue ambos tipos de acción, sino nuevamente la ponderación medios-fines-consecuencias, es decir, el énfasis en la instrumentalización en un caso, dimensión ‘expresiva’ en la otra”⁶¹.

Desde este punto de vista, es nuestra opinión que la atribución al poder legislativo de la República de la competencia única y omnimoda para obtener la armonización tributaria, entendida –insistimos– como competencia del poder nacional, es *irracional* desde el punto de vista axiológico, esto es, de la racionalidad de los *valores*, en tanto y en cuanto la solución normativa contenida en el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución, so pretexto de los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad, que preconiza el artículo 4 de la Constitución, deja completamente de lado, negándolos, principios fundamentales del orden político del Estado venezolano, como lo son los de la autonomía de los entes que componen, en forma vertical, a la Nación: los Estados y los Municipios, sobre la hipótesis de que el ejercicio autónomo de los poderes tributarios que la propia Constitución reconoce a éstos supone la negación de tales valores, además de los fines últimos de justicia y la progresividad del sistema tributario de la que habla el artículo 316 de la Constitución.

Así, la competencia armonizadora del Poder Nacional posterga –niega– el legítimo derecho de Estados y Municipios a *regular libremente* sus propias fuentes de ingresos de una manera que –igualmente– puede ser armónica con todos estos principios constitucionales a los que se hiciera referencia, en la medida en la que para limitar el poder de un ente político territorial que, en el sistema venezolano, goza de representatividad popular, como lo son los Estados y los Municipios, lo lógico es que los órganos deliberativos de éstos tengan participación en los mecanismos que limitan su poder tributario, cuestión

61. Romero-Muci. *Sistema Racional...* p. 9.

que forma parte incluso del principio *democrático* de gobierno que preconiza el artículo 2 del Texto Fundamental.

Frente a ello, podría decirse que el hecho de que el poder legislativo nacional sea quien apruebe la legislación armonizadora equivale a que ya se ha dado la *representatividad* en referencia, y en consecuencia se podría predicar la *racionalidad* de la armonización tributaria en la forma en la que está planteada en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución; mas creemos, sin embargo, que ello no es posible, tanto porque (i) el Poder Legislativo Nacional representa un interés distinto y diferenciable –el nacional– sobre el Estatal o el Municipal; (ii) la propia Constitución –artículo 201– consagra la representatividad de la Nación y de los Estados *en su conjunto* que ostentan los diputados a la Asamblea Nacional, con lo que los diputados *representarían a la Nación, y no a los Estados y a los Municipios que les eligen*, con lo que la supuesta representatividad de la que se habla a estos fines queda descartada. Abundando en lo expuesto, la expresión unívoca de la República, sin tomar en cuenta el derecho de los Estados y de los Municipios a regular sus propias fuentes de ingresos –por su situación más cercanas a la población que la propia República– es incongruente con la propia obligación del Poder Legislativo de “*velar por los intereses y autonomía de los Estados*”, a que se refiere el numeral 16 del artículo 187 de la Constitución, que define las atribuciones de la Asamblea Nacional.

Por su parte, la competencia exclusiva y excluyente de la República para legislar sobre las medidas de coordinación y armonización de los distintos poderes tributarios de los Estados y Municipios “*para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial*” supone –dada la atribución expresa de poder tributario a los Estados y Municipios por imperio de los artículos 167 y 179 de la Constitución– una especie de *reforma* constitucional, distinta a los mecanismos de modificación constitucional que prevé el mismo Texto Fundamental –Enmienda, Reforma y Asamblea Nacional Constituyente, además de la cláusula de descentralización contenida en el artículo 157 de la Constitución⁶²–, que si bien en sí misma es perfectamente válida, no es menos cierto que tal competencia debe responder al principio fundamental de *federación descentralizada* a que se refiere el artículo 4 de la Carta Magna –*desideratum* de la organización política de la República, tal como lo expresara la Exposición de Motivos de la Constitución de 1961, tendencia seguida por la Constitución de 1999– así como por el principio de descentralización para acer-

62. “Artículo 157.—La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización”. (Constitución).

car el poder al pueblo, de acuerdo con el artículo 158 *eiusdem*⁶³, lo que en todo caso lograría –ahora sí– la *corresponsabilidad* de la que habla el artículo 4 de la Constitución.

En efecto, la *corresponsabilidad* supone que los poderes de los Estados y de los Municipios participen *directamente* en la limitación de su propio poder, como por ejemplo es el caso del régimen de coparticipación federal en Argentina; en caso contrario –como lo es la aplicación, tal cual, de la competencia exclusiva y excluyente del Poder Nacional sobre la armonización tributaria– se deja en manos del Poder Nacional el poder absoluto –prácticamente *constituyente*– sobre una cuestión tan delicada como lo es la financiación de los entes que procuran, de manera más cercana al ciudadano, la satisfacción de las necesidades públicas.

Ello, desde el punto de vista axiológico sería una *llave de paso*, en manos del Poder Nacional, para *preterir* las legítimas aspiraciones de los pueblos de los Estados y de los Municipios para dar preferencia a las necesidades financieras del Poder Nacional, quien únicamente atenderá a las necesidades financieras propias para decidir si otorga o *niega* poder tributario a Estados y Municipios en determinadas materias, de manera de obtener la totalidad del ingreso que la *capacidad contributiva* de los sujetos permite.

Aclaremos: no se niega la *racionalidad* de la armonización en sí misma; los fines y valores antes descritos evidencian la necesidad de un mecanismo armonizador como medio para obtener la progresividad y la justicia del sistema tributario venezolano que precogniza el artículo 316 de la Constitución, en respeto a la capacidad contributiva de los obligados tributarios y evitando, en lo posible, los augurables conflictos de doble o múltiple tributación interna que supone el régimen *federal descentralizado* adoptado por la Constitución; lo que se discute es el carácter *exclusivo* y *excluyente* de la competencia del Poder Nacional para decidir e implementar, por vía legislativa, las medidas armonizadoras, como si la coparticipación de los Estados y Municipios en la regulación autónoma de sus poderes tributarios se encontrara trabada en una relación de contradicción con los principios y valores fundamentales del sistema tributario, ya harto señalados.

Todo lo contrario. La relación entre la *autonomía* fiscal de los Estados y de los Municipios y los principios de progresividad, justicia y eficiencia del sistema tributario no puede plantearse como una relación contradictoria, sino en todo caso como una relación *dialéctica*, donde el uno puede –y debe– perfectamente obtener los mismos fines por sus medios propios; es esa la idea que preside la noción federal de Estado, y negar esta realidad es negar la esencia misma del Estado Federal que declara la Constitución en su artículo 4 que es propia de la República.

63. "Artículo 158.—La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales" (Constitución).

Así las cosas, debe insistirse. ¿La armonización tributaria ex artículo 156, numeral 13 de la Constitución es, en todo caso, el *único* medio posible para lograr tal teleología?, o en definitiva, ¿es la potestad armonizadora en manos de la República el medio más adecuado, el más compatible y el más *coherente* con la totalidad de los *intereses*, fines y *valores* en juego?

En nuestra opinión, la respuesta a ambas interrogantes es necesariamente negativa. Existe un medio *alternativo* de armonización tributaria, que integra de forma más coherente las necesidades de *ponderación*⁶⁴ de los principios y valores incursos en el problema. Lo propuesto responde al último de los pasos del *test* de racionalidad al que hiciéramos referencia: Si varios fines deseables son realizables conjuntamente o si son incompatibles, de forma que la realización de algunos de ellos excluya definida o probablemente la realización de otros, debiendo en todo caso *preferirse la solución que permita conciliar los principios y valores imbricados en el problema jurídico que la norma analizada califique deónticamente*⁶⁵.

64. “En cambio, los principios son mandatos de optimización. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizadas en diferente grado y que la medida de su realización depende no sólo de las posibilidades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización jurídica de un principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto último significa que los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de aplicación de los principios”. Alexy. *El Concepto...* p. 75.

65. De acuerdo con Romero-Muci, “los fines no están aislados; se hallan en conexión, empíricamente, unos con otros de múltiples maneras. Puede ser que una determinada medida B [la armonización tributaria como competencia exclusiva y excluyente del poder nacional] sea conducente para lograr determinado fin A, pero puede frustrar, a su vez, otro fin A1 [la autonomía financiera de los Estados y Municipios, y el principio de acercamiento del poder a la población] que se estima igualmente valioso. En tal caso, el operador tendrá que valorar que la escogencia del medio B para realizar el fin A tiene repercusiones inevitables y frustraría el fin A1. Entonces, las decisiones pueden ser (i) realizar el fin A a través del medio B, a pesar de la frustración del fin A1 o (ii) buscar un medio alternativo C [la atribución de la competencia armonizadora al Consejo Federal de Gobierno], que sin dejar de alcanzar A no frustre A1, sino que permita su realización parcial. En el primer caso estaríamos ponderando como más valioso el fin A que el A1, para lo cual habrá que justificar las razones de la preferencia. En el segundo, de ser posible empíricamente, se buscaría un medio alternativo menos gravoso (idoneidad del medio). O lo que es lo mismo, el menoscabo de un valor no debe ir más lejos de lo que se requiere en virtud de otro bien o de un fin jurídicamente sancionado. Existiendo una pluralidad de valores, se podrá producir una supervaloración, equilibración y subordinación de todos ellos, advirtiéndose que la ponderación de valores no es una cuestión de sentimiento jurídico, es un proceso racional [...] Por eso la ponderación implica sopesar los valores teniendo en cuenta sólo los costos de la realización posible del otro principio. La ponderación supone la enunciación de juicios y la fundamentación de los mismos dirigidos a mostrar el grado de no realización y afectación, así como también enunciados sobre el grado de importancia” (Interpolado nuestro). Romero-Muci. *Lo racional...* p. 9.

Ciertamente, es posible conseguir una solución que, no siendo el de la armonización tributaria tal como está en la Constitución –atribuyendo ese poder a la República– logre el mismo objetivo mediante el respeto de las autonomías de los Estados y de los Municipios: el Consejo Federal de Gobierno, previsto en el artículo 185 de la Constitución, y de acuerdo con el cual:

“El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros y Ministras, los gobernadores y gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.

El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos”.

Como puede verse, el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación del proceso de descentralización, especialmente en lo relativo a las acciones públicas para lograr la *coherencia* del sistema tendiendo a la progresividad, justicia y capacidad contributiva en lo tributario. Tan es así que del Consejo Federal de Gobierno dependen los fondos de compensación interterritorial que constituyen el mecanismo fundamental de compensación financiera –redistribución de los ingresos para lograr la más justa repartición del ingreso fiscal venezolano– conforme con el principio de

federación descentralizada, de descentralización y de democracia participativa y protagónica a los que se refiere el Preámbulo de la Constitución⁶⁶ y los artículos 4 y 158.

Adicionalmente –y aún más importante– la regulación constitucional del Consejo Federal de Gobierno prevé la participación directa de Estados y Municipios en la definición de las políticas que les interesan, de manera *armónica* con los objetivos del todo, de la Nación, y *ello a su vez maximiza la corresponsabilidad*, pues de su participación en las limitaciones armonizadoras a su poder tributario y de su correcta aplicación es posible predicar la responsabilidad de los agentes de los Estados y Municipios que hayan actuado en contravención con los principios y valores fundamentales antes mencionados.

3.- Conclusiones

- La razón –como *racionalidad*, o lógica de *lo razonable*– *permite explicar y aplicar los diferentes postulados normativos que un determinado sistema jurídico consagra y que le conforman, tanto desde el punto de vista de su idoneidad funcional para el logro de un determinado fin, con prescindencia de su valoración ética, como de su adecuación a los principios fundamentales del ordenamiento (ahora sí, desde el punto de vista de la moral) en tanto y en cuanto la eficacia de la solución normativa no suponga mediatizar o negar los valores que inspiran al orden jurídico en una determinada sociedad. Dicho de otro modo, es el análisis de la racionalidad de una norma determinada la que explicará su existencia, validez, eficacia y efectividad dentro del sistema jurídico, en la medida en que el juicio racional permite al operador jurídico la identificación de las claves filosófico-lógicas que presiden el diseño normativo, de manera que pueda maximizarse las posibilidades de alcanzar el telos social por vía de la regla bajo estudio, conciliándose en dos delicados extremos la finalidad de la norma con su juridicidad, aplicado aquí este concepto como sinónimo de validez intrínseca del Derecho.*
- Es así como la racionalidad se muestra como la relación *medios-fines-valores*, donde la razonabilidad de una disposición normativa en un determinado sistema

66. Preámbulo, Constitución. - “*El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad...*” (Preámbulo de la Constitución).

podrá predicarse en la medida en la que la norma cumpla adecuadamente con los fines para los cuales ha sido dictada, en respeto de los derechos, garantías y principios fundamentales que le dan sustrato *deóntico* al sistema jurídico en el que se enmarca la regla analizada, y sin que sus fines puedan verse mediatizados por un razonamiento alejado de la teleología normativa, bajo los límites señalados.

- El numeral 13 del artículo 156 de la Constitución consagra la llamada *potestad armonizadora*, que desde 1999 ostenta la República frente a los Estados y Municipios, como poder jurídico de actuación –competencia– para *limitar* el poder tributario de los citados entes político territoriales, de modo de alcanzar las finalidades de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad de que habla el artículo 4 del Texto Fundamental, “*para asegurar que el Sistema Tributario –que no es exclusivo del Poder Nacional– se oriente efectivamente a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población*”, tal como lo preconiza el artículo 316 *eiusdem*, dentro del federalismo descentralizado en los términos de la Carta Magna según el artículo 4. Pero, ¿realmente es la potestad armonizadora de la República frente al poder tributario de los Estados y Municipios un medio idóneo para alcanzar los fines propuestos? ¿Es, en todo caso, el *único* medio posible para lograr tal teleología? o, en definitiva, ¿es la potestad armonizadora en manos de la República el medio más adecuado, el más compatible y el más *coherente* con la totalidad de los *intereses*, fines y *valores* en juego?
- Es posible analizar la norma en comentarios desde el punto de vista de su *racionalidad*, esto es, de la *coherencia* de la proposición normativa, para constatar si, como dice Romero-Muc, “*la garantía de armonización o coordinación asegura la coherencia del sistema fiscal y la consistencia en el ejercicio de los poderes*” de creación de tributos. Para ello, deberá analizarse la relación *medios-fines-valores* de la armonización tributaria, de manera de determinar su contenido *racional* o *irracional* –esto es, coherente o no– respecto de los valores últimos que informan al sistema tributario venezolano a nivel constitucional, para lo cual emplearemos los mecanismos antes aludidos, desde el punto de vista de (i) la *racionalidad de los fines*, o de la eficiencia con la que dicha competencia armonizadora pretende el logro de un determinado fin racional, que entendemos es el de la progresividad, coherencia y justicia de la distribución nacional de la carga tributaria; y (ii) de la *racionalidad de los valores*, en tanto y en cuanto la competencia armonizadora suponga un medio idóneo para lograr los fines antes enunciados dentro de la protección de los principios y valores fundamentales del ordenamiento, especialmente en lo referente a la distribución del poder tributario y al principio federal y de descentralización que rige –con sus bemoles– a la República.

-
- Así, resulta de suyo evidente el interés que contiene en sí mismo el análisis racional de la norma contenida en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución; pues es precisamente de tal examen del que derivará, no sólo la pertinencia dentro del modelo constitucional de la novísima regla atributiva de competencia al Poder Nacional, sino la propia coherencia interna del sistema tributario venezolano y aún más, podrá determinarse, a ciencia cierta, el auténtico modelo político de la República; federal o unitario.
 - Gramaticalmente, *coordinar* significa “*disponer cosas metódicamente*” o bien “*concretar medios, esfuerzos, etc. para una acción común*”; mientras que *armonizar* implica “*poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin*”; de lo que se sigue que una facultad armonizadora en materia fiscal persigue, en sentido lato, establecer “*el grado suficiente de similitud tributaria entre los socios para que la asignación de recursos no se vea afectada por consideraciones de tipo fiscal (neutralidad) sino por las expectativas de mayores rendimientos económicos brutos (antes de impuestos)*”, toda vez que el desorden impositivo, interno o externo implica que “[l]a equidad, interna y externa, puede resultar afectada”, y con ello los cometidos de justicia, igualdad, solidaridad, progresividad, protección de la economía nacional y elevación del nivel de vida de la población, que proclaman como postulados fundamentales los artículos 2 y 316 de la Constitución de 1999.
 - Para aplicar el *test* de racionalidad es necesario, como viéramos anteriormente y como punto previo, la precisión de los fines a alcanzar por medio de la racionalidad, de manera de establecer posteriormente la relación *medios-fines-valores* en la que consiste el juicio *racional*. La armonización busca, ya desde el punto de vista gramatical –y aplicado a la tributación– la *unicidad* de las partes que componen el sistema tributario, para que así se logren los fines de solidaridad y responsabilidad social *ex* artículo 2 de la Constitución; los de respeto de la dignidad humana por medio de la progresividad, justicia y eficiencia del sistema tributario de acuerdo con los artículos 3 y 316 del Texto Fundamental; y la integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública que rigen la actuación del Estado, en conformidad con los artículos 4 y 141 de la Carta Magna, así como los principios de *autonomía* de los entes que componen el Poder Público verticalmente –República, Estados y Municipios– como mecanismos *democráticos* para la consecución de estos fines, de acuerdo con los artículos 159 y 168 de la Constitución, y en concordancia con el principio de cercanía del poder al pueblo –descentralización– que preconiza el artículo 158 *eiusdem*; fines éstos que suponen la coherencia del sistema tributario como engranaje dentro del conjunto del Estado Social y Democrático de Derecho y

de Justicia, que preconiza como propio el Estado venezolano ex artículo 2 del Texto Fundamental.

- Ahora bien, ¿son estos fines alcanzables en la situación actual? La respuesta en nuestro caso debe ser, obviamente, afirmativa. Los fines últimos antes enunciados son postulados fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, y en tal sentido es predicable de ellos su factibilidad práctica. No es *impensable* predicar de un sistema de gobierno determinado la posibilidad de alcanzar la progresividad, justicia y eficiencia de sus sistemas, especialmente el tributario, por mor de la corresponsabilidad, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, así como los principios de *autonomía* de los entes que componen el Poder Público verticalmente –República, Estados y Municipios– como mecanismos *democráticos* para la consecución de estos fines y en concordancia con el principio de cercanía del poder al pueblo –descentralización– que preconiza el artículo 158 *eiusdem*, ya que es precisamente ello lo que justifica la existencia del sistema regulatorio de la convivencia social que hemos dado en llamar Estado, con todo lo que ello significa.
- Es posible afirmar que, desde el punto de vista de la *racionalidad de los fines*, la armonización tributaria como competencia del Poder Nacional ex artículo 156, numeral 13 es *coherente*, y en consecuencia *racional*. Es ciertamente eficiente, *eficaz* –con prescindencia de todo valor en juego– que las medidas tendientes a la unicidad de un sistema determinado –el sistema tributario, en nuestro caso– sean tomadas por una única autoridad, que unilateralmente juzga lo más armónico para el conjunto, ordenándolo. Ello garantiza –insistimos, desde el estricto punto de vista de la racionalidad de los fines– la prevalencia en especial de los valores de integridad territorial, cooperación, solidaridad y concurrencia a los que se refiere el artículo 4º del Texto Fundamental.
- Sin embargo, creemos que la atribución al poder legislativo de la República de la competencia única y omnimoda para obtener la armonización tributaria, entendida –insistimos– como competencia del poder nacional, es *irracional* desde el punto de vista axiológico, esto es, de la racionalidad de los *valores*, en tanto y en cuanto la solución normativa contenida en el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución, so pretexto de los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad, que preconiza el artículo 4 de la Constitución, deja completamente de lado, negándolos, principios fundamentales del orden político del Estado venezolano, como lo son los de la autonomía de los entes que componen, en forma vertical, a la Nación: los Estados y los Municipios, sobre la hipótesis de que el ejercicio autónomo de los poderes tributarios que la propia Constitución reconoce a éstos supone la negación de tales valores, además de los

fines últimos de justicia y la progresividad del sistema tributario de la que habla el artículo 316 de la Constitución.

- *No se niega la racionalidad de la armonización en sí misma*; los fines y valores antes descritos evidencian la necesidad de un mecanismo armonizador como medio para obtener la progresividad y la justicia del sistema tributario venezolano que preconiza el artículo 316 de la Constitución, en respeto a la capacidad contributiva de los obligados tributarios y evitando, en lo posible, los augurables conflictos de doble o múltiple tributación interna que supone el régimen *federal descentralizado* adoptado por la Constitución; *lo que se discute es el carácter exclusivo y excluyente de la competencia del Poder Nacional* para decidir e implementar, por vía legislativa, las medidas armonizadoras, como si la coparticipación de los Estados y Municipios en la regulación autónoma de sus poderes tributarios se encontrara trabada en una relación de contradicción con los principios y valores fundamentales del sistema tributario, ya harto señalados.
- En nuestra opinión, existe un medio *alternativo* de armonización tributaria, que integra de forma más coherente las necesidades de *ponderación* de los principios y valores incursos en el problema. Lo propuesto responde al último de los pasos del *test* de racionalidad al que hicéramos referencia: Si varios fines deseables son realizables conjuntamente o si son incompatibles, de forma que la realización de algunos de ellos excluya definida o probablemente la realización de otros, debiendo en todo caso *preferirse la solución que permita conciliar los principios y valores imbricados en el problema jurídico que la norma analizada califique deónticamente*.
- Ese medio es la atribución de la competencia en comentarios al Consejo Federal de Gobierno. En efecto, el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación del proceso de descentralización, especialmente en lo relativo a las acciones públicas para lograr la *coherencia* del sistema tendiendo a la progresividad, justicia y capacidad contributiva en lo tributario. Tan es así que del Consejo Federal de Gobierno dependen los fondos de compensación interterritorial que constituyen el mecanismo fundamental de compensación financiera –redistribución de los ingresos para lograr la más justa repartición del ingreso fiscal venezolano– conforme con el principio de federación descentralizada, de descentralización y de democracia participativa y protagónica a los que se refiere el Preámbulo de la Constitución y los artículos 4 y 158.
- Adicionalmente –y aún más importante– la regulación constitucional del Consejo Federal de Gobierno prevé la participación directa de Estados y Municipios en la definición de las políticas que les interesan, de manera *armónica* con los objetivos del todo, de la Nación, y *ello a su vez maximiza la corresponsabilidad*, pues de su participación en las limitaciones armonizadoras a su poder tributario y de su co-

recta aplicación es posible predicar la responsabilidad de los agentes de los Estados y Municipios que hayan actuado en contravención con los principios y valores fundamentales antes mencionados.

Caracas, julio de 2005.

BIBLIOGRAFÍA

- **Alexy, Robert.** *El Concepto y la Validez del Derecho*. Gedisa, Barcelona, 1
- **Ayala Corao, Carlos.** “*Naturaleza y Alcance de la Descentralización Estatal*”. En: Leyes para la Descentralización Política de la Federación. Colección Textos Legislativos N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990.
- **Belisario Rincón, José Rafael.** “*La potestad tributaria de los Municipios y las potestades regulatorias del Poder Nacional en las Constituciones Nacionales de 1961 y 1999*”. Un estudio jurisprudencial y doctrinal”. En: V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario: Aspectos Tributarios en la Constitución de 1999. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Livrosca. Caracas, 2000.
- **Brewer-Carías, Allan Randolph.** *Instituciones Políticas y Constitucionales*. Tomo II “El Poder Público: Nacional, Estatal y Municipal”. 3ª Edición, corregida y aumentada. Universidad Católica del Táchira – Editorial Jurídica Venezolana. Caracas-San Cristóbal, 1996.
- **Brewer-Carías, Allan Randolph.** *Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776) y la Revolución Francesa (1789) y sus Aportes al Constitucionalismo Moderno*. Cuadernos de la Cátedra “Allan R. Brewer-Carías” de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1992.
- **Brewer-Carías, Allan.** *Las Constituciones de Venezuela*. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1997.
- **Bunge, Mario.** *La ciencia, su método y filosofía*. S/E, S/F.
- **Casás, José Oswaldo.** “*Estudio Preliminar sobre los Aspectos Introdutorios al Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria*”. En: Estudios de Derecho Constitucional Tributario en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1994.
- **Castilla Domingo, Manuel.** *La Armonización Tributaria en la Integración de las Economías más Pequeñas*. Consultada en Internet, en la siguiente dirección electrónica:
- **Descartes, René.** *Discurso del Método - Reglas para la dirección de la mente*. Orbis, Barcelona, 1983.

-
- **España, Reino de.** *Constitución Española*, Consultada en, el 1º de abril de 2005.
 - **García Pelayo, Manuel.** *Derecho Constitucional*. 5ª Edición. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Manuales de la Revista de Occidente. Madrid, 1951.
 - **Giuliani Fonrouge, Carlos M.** *Derecho Financiero*. 5ª Edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1993.
 - **Kruse, Heinrich Wilhelm.** *Derecho Tributario – Parte General*. Traducción del original alemán por Perfecto Yebra Martul-Ortega y Miguel Izquierdo Macías-Picavea. 3ª Edición. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1978.
 - **Mizrachi Cohén, Ezra.** “*Potestades tributarias de los entes político-territoriales*”. En: V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario: Aspectos Tributarios en la Constitución de 1999. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.
 - **Mizrachi Cohén, Ezra.** *La Patente de Industria y Comercio*. Ediciones de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas, 1998.
 - **Moles Caubet, Antonio.** “*El Principio de Legalidad y sus Implicaciones (Primera Parte)*”. Revista de la Facultad de Derecho, N° 50. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1970.
 - **Neumark, Fritz.** *Principios de la Imposición*. 2ª Edición. Traducción del original alemán por Luis Gutiérrez Andrés. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda. Madrid, 1994.
 - **Octavio, José Andrés.** “*Las garantías constitucionales ante la presión del conjunto de tributos que recaen sobre el sujeto contribuyente*”. Temas Tributarios. Compilación de estudios y sentencias publicados en las Revistas de Derecho Tributario N° 1 a la N° 50. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Livrosca. Caracas, 1999.
 - **Palacios Márquez, Leonardo.** “*Fundamentos Fiscales y de Hacienda Pública Municipal en el marco de la Constituyente*”. Libro Homenaje a José Andrés Octavio. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1999.
 - **Paredes, Carlos Enrique.** *El Principio de Territorialidad y el Sistema de Renta Mundial en la Ley de Impuesto sobre la Renta Venezolana*. Andersen Legal. Caracas, 2002, p. 56.
 - **Real Academia Española.** *Diccionario de la Lengua Española*. 22ª Edición, Tomo 9. Espasa, Madrid, 2001.
 - **Romero-Muci, Humberto.** “*Aspectos Tributarios en la Ley de Servicio Eléctrico*”, en Revista de Derecho Tributario N° 91. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2001.

-
- **Romero-Muci, Humberto.** *“Aspectos Tributarios en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público”*. En: Leyes para la Descentralización Política de la Federación. Colección Textos Legislativos N° 11. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1990.
 - **Romero-Muci, Humberto.** *“El establecimiento permanente como criterio de vinculación territorial del poder tributario municipal en el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio”*, en Revista de Derecho Tributario N° 82. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1999, p. 130.
 - **Romero-Muci, Humberto.** *“La Distribución del Poder Tributario en la nueva Constitución”*. En: La Tributación en la Constitución de 1999. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2001.
 - **Romero-Muci, Humberto.** *Lo Racional y lo irracional de los intereses moratorios en el Código Orgánico Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005.
 - **Romero-Muci, Humberto.** *Sistema Racional y Sistema Legal*. Inédito. Caracas, 2004.
 - **Ross, Alf.** *El concepto de validez y otros ensayos*. 4ª Edición, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, Distribuciones Fontamara, México D.F., 2001.
 - Sentencia del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, 20 de octubre de 2000, con ponencia del Juez Dr. Alberto Lovera Viana, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) vs. Municipio San Cristóbal del Estado Táchira*, en original, p. 12.
 - **Spisso, Rodolfo R.** *Derecho Constitucional Tributario*. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1993.
 - **Villegas, Héctor B.** *Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario*. 8ª Edición, actualizada y ampliada. Astrea. Buenos Aires, 2002.
 - **von Ihering, Rudolf.** *Estudios Jurídicos*. Serie Los Grandes Maestros, Editorial Heliastra, Buenos Aires, 1974.
 - **Wefte H, Carlos E. y Mas Rodríguez, Mario.** *Efectos de la Patente de Industria y Comercio sobre el Sector Manufacturero*. Papeles de Trabajo Conindustria N° 3. Caracas, 1998.